

Weltverlust als Epochenproblem – ein Plädoyer für die Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache*

»Die Weltlosigkeit, die mit der Neuzeit einsetzt, ist in der Tat ohnegleichen. Was in ihr an die Stelle der Welt getreten ist, ist das nur der Selbstreflexion zugängliche Bewußtsein, in dessen Felde die höchste Tätigkeit das Formenspiel des Verstandes ist und die intensivste Erfahrung die Begierden, die Lust- und Unlustempfindungen sind, die, körperlicher Natur, sich „irrational“ gebärden, weil man ihnen mit Vernunftgründen nicht beikommen, d. h. nicht mit ihnen rechnen kann, und die daher für Leidenschaften gehalten werden. So fiel schließlich dieses ganze Innenleben in eine rational-rechnerische Verstandestätigkeit und ein irrational-leidenschaftliches Gefühlsleben auseinander und diese Spaltung, die den inneren Menschen auseinanderriß, war so wenig überbrückbar wie die Subjekt-Objekt-Spaltung des Descartes.« (Hannah Arendt)²

»So begann ein Kult um die Reinheit der deutschen Sprache, der zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges zu großen Extravaganzen führte. Später sollte Fichte, um das deutsche Nationalgefühl zu verherrlichen, vor allem diesen Akkord anschlagen, während viele seiner Zeitgenossen bereits die Tugenden ihres nationalen Blutes priesen. Es ist daher legitim, die Verwechslung von Sprache und Blut als ein dauerhaftes Merkmal der deutschen Geschichte zu betrachten.« (Léon Poliakov)³

„Entzauberung“? Von der Fragwürdigkeit eines modernen Mythos

In seinem Text „Kairos I“ rückt Paul Tillich Joachim (von Fiore), Hegel, Marx und Comte als Vertreter einer dialektischen Deutung der Geschichte in eine Reihe, für die „die letzte Periode der

Geschichte ‚nahe herbeigekommen‘“ sei: „Das Zeitalter des ‚Heiligen Geistes‘, das Stadium des ‚vollkommenen Selbstbewußtseins‘, ‚die klassenlose Gesellschaft‘, die Begründung der Religion der positiven Wissenschaft bedeuten Endstadien.“⁴ Das für die sogenannte „Moderne“ konstitutive Bild vom „Ende der Geschichte“ findet in der Vorstellung, in der Neuzeit sei das „religiöse Erbe“ des Mittelalters „säkularisiert“ worden, seine wirkungsmächtigste Entfaltung. Doch handelt es sich

* (1) Der vorliegende Beitrag basiert auf einer historischen Analyse des Verhältnisses von protestantischen und jüdischen Positionen im Umfeld der anhaltischen Residenzstadt Bernburg und dem Ereignis des sogenannten „Bernburger Bürgermordes“ im Jahr 1849, die auf der Tagung „Zur Revolution 1848/49 in Anhalt“ am 12. und 13. April 2024 in Bernburg vorgestellt wurde. Der Tagungsbeitrag befindet sich derzeit im Druck. Böhlk, Olaf: Modernisierung und Widerstand (Preprint). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13749001> (Stand: 12.12.2024, zuletzt geprüft am: 7.1.2025)

2 Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. 8. Aufl. München: Piper 1996, S. 312 f.

3 Poliakov, Léon: The Aryan myth. The Columbus Centre series. London: Chatto 1974, S. 77 (Übersetzung: DeepL.com).

4 Tillich, Paul: Kairos I. In: Der Widerstreit von Raum und Zeit, hrsg. von Renate Albrecht. Berlin; Boston: de Gruyter 1963. S. 9–28, S. 18.

dabei nicht schlicht um einen ideologischen Mythos?

Dieser Frage soll hier nachgegangen werden. Der Versuch einer Antwort basiert auf der epochalen Bedeutung, die der Sprache und ihrer binären logischen Grundlage in der Moderne zugeschrieben wird, wobei, wie John M. Ellis in „Language, Thought, and Logic“ vorschlägt, nicht die Kommunikation, sondern die Kategorisierung den grundlegendsten Aspekt der Sprache bildet.⁵ Die klassifizierende sprachliche Tätigkeit der „*Vereinfachung und Reduktion von Einzigartigkeit und Vielfalt auf eine endliche Anzahl von Typen*“⁶ führt dazu, dass „*ein Wort in einer Sprache [...] die Entscheidung [verkörpert], einen bestimmten Bereich von Dingen so zu behandeln, als ob sie gleich wären, und dann alles, was außerhalb dieses Bereichs liegt, als anders zu behandeln*“.⁷ Somit setzt die sprachliche Reduktion der Komplexität unserer Umwelt, die hier als offenes Beziehungsnetz aller Entitäten – einschließlich aller ins Offene reichenden Relationen zukünftiger Möglichkeiten – verstanden werden soll, binäre Unterscheidungsurteile voraus, um Ambivalenz, also den sprachlichen „Störfall“, dass ein Objekt oder ein Ereignis mehr als einer Kategorie zugeordnet werden kann, zu vermeiden.⁸ Auch Zygmunt Bauman nennt das „*Benennen und Klassifizieren*“ als Hauptfunktionen der Sprache in der Moderne: „*Klassifizieren bedeutet abgrenzen, absondern [...], der Welt eine Struktur zu geben: ihre Wahrscheinlichkeiten zu manipulieren; einige Ereignisse wahrscheinlicher zu machen als andere; sich so zu verhalten, als ob Ereignisse nicht zu-*

fällig wären, oder die Zufälligkeit von Ereignissen zu begrenzen oder zu eliminieren.“⁹

Das Wesen des sprachlichen Reduktionismus erzwingt die Unterscheidung zum Zwecke der Bildung begrifflicher Kategorien. Aus diesem Mechanismus resultiert die unüberwindbare Distanz zwischen dem sprachlich beschreibbaren „Weltbild“ und der unserem Bewusstsein in ihrer Komplexität unverfügbaren „Welt“. Doch die Tatsache, dass die Dyadizität des Unterscheidens erst über die Regel des ausgeschlossenen Dritten und damit einem Akt der Reduktion aus der Tertiariät gewonnen werden muss und folglich das Dyadische immer vom Triadischen abhängig – an es „gebunden“ – bleibt, eröffnet auch die Möglichkeit zur Rückbettung der Sprache. Der produktive Umgang mit der sprachlichen Welt­distanz wird somit zur Aufgabe einer integrativen Kultur, deren Grundlage die Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache ist.

Nach dem Scheitern der Moderne in globalen Kriegen, in der schwerwiegenden Schädigung der Ökosphäre und in der unvergleichbaren Katastrophe des Holocaust ermöglicht die fundamentale Erkenntnis der Notwendigkeit einer „Gebundenheit der Sprache“ die Überwindung des modernen Mythos von der endgültigen Erledigung des dem Binären Jenseitigen durch das Binäre, indem sie das Bewusstsein ermöglicht, dass die auf Max Weber¹⁰ zurückgehende Erzählung von der angeblichen „Entzauberung der Welt“ tatsächlich das neuzeitliche „Verlieren der Welt“, den binären Verlust des Anschlusses an unsere triadisch strukturierte Umgebung und die daraus resultierende Möglichkeit zur Machtergreifung der totalitären sprachli-

5 Ellis, John M.: Language, thought, and logic. Rethinking theory. Evanston, Ill: Northwestern Univ. Press 1993, S. 27 (Übersetzung: DeepL.com).

6 Ebenda, S. 30.

7 Ebenda.

8 Bauman, Zygmunt: Modernity and ambivalence. Cambridge: Polity Pr 1991, S. 1 (Übersetzung: DeepL.com).

9 Ebenda.

10 Weber, Max: Wissenschaft als Beruf (1919). In: Schriften, hrsg. von Dirk Käsler. Stuttgart: Kröner 2002. S. 474–513, S. 488.

chen Fantasie des Ideologischen in der Gegenwart beschreibt.

Drei

Die Zahl „Drei“ hat in verschiedenen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten eine hohe Wertschätzung erfahren. Der Verlust des kulturellen Wissens um die Sonderstellung des Triadischen kennzeichnet ein wesentliches Moment des Scheiterns der deutschen Moderne, einer Epoche, in der das alphabetschriftlich konstruierte Schema eines moralisch aufgeladenen Dichotomismus und ein daraus resultierender Vergleichszwang zum hegemonialen Deutungs- und Reaktionsmuster aufgestiegen sind und der Mensch seine Souveränität gegenüber der Sprache verlor.

Im Folgenden soll ein einführendes Modell für das Verständnis der Triade auf der Grundlage des einfachen Zählens bis zur Zahl „Drei“ vorgeschlagen werden: Das Erste realisiert das offene Potenzial des kreativen Beginns. Wird ihm ein Zweites hinzugefügt, kann die Geschlossenheit der gegenseitigen reaktiven Bezogenheit der binären Polarität des Gegenübers erfahren werden. Ein Drittes – zwischen beide gesetzt – öffnet die Selbstbezüglichkeit der Dyade in Richtung eines „Mehr-als-Zwei das zwischen Zweien liegt“. Die Gleichzeitigkeit der Erweiterungsmöglichkeit in Richtung des „Mehr“ und des „Dazwischen“, die das Dritte der Dyade erschließt, verweist auf die Rolle des Dritten als „Adapter“ zwischen der Dyade und dem Makro- bzw. Mikrokosmos, also dem Möglichkeitspotenzial der skaleninvarianten Relationalität einer fraktalen Welt, deren Prinzip der Selbstähnlichkeit die triadische Reflexivität ermöglicht.

Der simple Prozess des zählenden Hinlegens

dreier Gegenstände kann als ein Diagramm¹¹ beobachtet werden, welches uns zunächst die unbestimmte Potenzialität des Ursprungs, dann die geschlossene reaktive Polarität der Dichotomie und schließlich das Abzweigungs-, Öffnungs- und Anschlusspotenzial des Dritten als aufeinander bezogenes triadisches Beziehungsgefüge vor Augen führt. Es war Charles Sanders Peirce, der die universale Bedeutung dieses Schemas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA wiederentdeckte. In den folgenden Ausführungen gehe ich daher vom triadischen Peirce'schen Kategorien- und Zeichenkonzept aus. Peirce beschreibt die triviale Alltagserfahrung der Irreduzibilität der Drittheit mit einem einfachen Beispiel: *„Nun gut. Es ist höchst berechtigt, die Zweitheit bis auf ihren Grund zu erforschen. Nur so lässt sich die Unentbehrlichkeit und Unreduzierbarkeit der Drittheit erkennen, obwohl es für den, der den Verstand hat, sie zu begreifen, genügt zu sagen, dass keine Verzweigung einer Linie dadurch entstehen kann, dass man eine Linie an das Ende einer anderen setzt.“*¹² Während von Peirce die Linearität der Grenze mit der Kategorie der Zweitheit in Verbindung gebracht wird, ermöglicht die drittheitliche Fähigkeit zur Verzweigung das Netzwerk.

Die Erkenntnis der herausragenden Bedeutung des Triadischen kann aus dem Alltagserleben heraus gewonnen werden. Jeder Mensch kann durch Beobachtung und Nachdenken zum triadischen Fundamentalprinzip und damit zu der Einsicht gelangen, dass jeder Entweder-oder-Dualismus nur

11 Die Diagrammatik im Sinne der Peirce'schen Semiotik „[...] folgt der Leitidee, dass jede vernünftige Schlussfolgerung auf ein Beobachten von Beziehungen zurückgeführt werden [...] kann.“ Bauer, Matthias u. Christoph Ernst: Diagrammatik. Kultur- und Medientheorie. Bielefeld: Transcript 2010, S. 14.

12 Peirce, Charles Sanders: Letter to Lady Welby MS [R] L463 CP 8.331-332. Brief. Arisbe, Milford 1904.

den unvollständigen Teil einer Triade bildet und sich folglich stets vor dem drittheitlichen Hintergrund anderer Möglichkeiten ereignet. Der Logiker und Kybernetiker Gotthard Günther kommt daher zu folgender Überlegung: „Fassen wir unser Universum als ein allumfassendes System auf, das die Fähigkeit hat, in bevorzugten Lokalitäten auf sich selbst zu reflektieren, so ergeben sich daraus erhebliche Konsequenzen. Die erste ist die, daß die logische Grundform einer solchen Wirklichkeit triadisch ist, mit völliger Ebenbürtigkeit aller drei Relationsglieder.“¹³ Die Erfahrung, dass sich eine instabile Zweitheit mit dem Hinzutreten ihres Dritten in eine stabile Minimalstruktur wandelt, lässt sich lebensweltlich ebenso am simplen Beispiel der Stabilität des dreibeinigen Schemels oder der Dreidimensionalität unseres Erfahrungsraumes nachvollziehen wie die Notwendigkeit der Ebenbürtigkeit und irreduziblen gegenseitigen Bezogenheit aller Relationsglieder einer triadischen Struktur. Erst diese Auffassung irreduzibler triadischer Relationalität begründet die universale Legitimität des Religiösen, denn das triadische Konzept der Trinität stellt, wie Schelling erkennt, die christliche Ausprägung eines präreligiösen Fundamentalprinzips dar: „[...] so ist diese Idee [der Trinität] so alt, ja älter als die Welt selbst. Diese Idee ist das Christentum im Keim, in der Anlage, das historische Christentum, d.h. das Christentum, wie es in der Zeit erscheint, ist also nur eine Entwicklung dieser Idee, ohne welche es ebensowenig eine Welt als ein Christentum geben würde.“¹⁴ Bezüglich des triadischen Verhältnisses

von Potenzialität, Logos und Reflexivität¹⁵ heißt es bei Jacques Derrida: „Und das ist dies, was der Name Gottes stets nennt, vor den anderen Namen oder jenseits von ihnen: die Spur dieses einzigartigen Ereignisses, welches das Sprechen möglich gemacht haben wird, noch bevor dieses sich, um darauf zu antworten, hin zu dieser ersten oder letzten Referenz zurückwendet. Und deshalb muss auch die apophatische Rede mit einem Gebet eröffnet werden, das dessen Bestimmung anerkennt, anweist oder absichert: der Andere als Referent eines *legein*, welches nichts anderes ist als seine Ursache.“¹⁶ Auch Günther verweist auf die präreligiöse Relevanz des Triadischen: „Die Theologie hat das längst geahnt, wenn sie uns in allen Weltreligionen belehrt, daß uns das Absolute als eine Trinität begegnet.“¹⁷

Das Verhältnis zwischen Triade und Dyade

Die „gereinigte“ Dichotomie gründet auf dem Ausschluss des Dritten, sie greift also nur den binären Teil einer triadischen Gesamtbeziehung heraus: Funktion und Wirkung des Dichotomischen als Erfahrungsuniversum der gegenbezüglichen Geschlossenheit sind von der ausgeschlossenen

helm Joseph von Schellings sämtliche Werke, hrsg. von Carl Friedrich August Schelling. Stuttgart; Augsburg: J. G. Cotta'scher Verlag 1858. S. 310–336, S. 313.

15 Siehe dazu unten das Trinitätsverständnis nach Marius Victorinus.

16 Derrida, Jacques: Wie nicht sprechen. Edition Passagen. Dt. Erstausg. Wien: Passagen-Verl; Böhlau 1989 (29), S. 54.

17 Günther, Gotthard: Die Aristotelische Logik des Seins und die Nicht-Aristotelische Logik der Reflexion. In: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Hamburg: Meiner 1976. S. 141–188, S. 187. Eine umfangreiche Studie zur transkulturellen und transepochalen Bedeutung der Triade liefert auch Hermann Usener: Usener, Hermann: Dreiheit. Rheinisches Museum. N.F. Bonn: Carl Georgi 1903 (58).

13 Günther, Gotthard: Zur gegenwärtigen Wissenschaftstheorie. Aus Anlass von Jürgen Habermas: „Zur Logik der Sozialwissenschaften“. In: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Hamburg: Meiner 1979. S. 157–170, S. 163.

14 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Philosophie der Offenbarung. Fünfzehnte Vorlesung. In: Friedrich Wil-

Anwesenheit des Dritten – dem temporär „deaktivierten Adapter“ – abhängig. Dieses Dritte ist folglich irreduzibel: Die formen-öffnende Anschlussfähigkeit der Triade muss in der form-schließenden Dyade vorübergehend ausgeschlossen werden, um das gestalterische oder wahrnehmende Denken überhaupt ermöglichen zu können. Dieses fundamentale Verhältnis resultiert aus der Beziehung zwischen den Kategorien der Zweitheit und Drittheit: Im Sinne von Spencer Browns „*Draw a distinction*“¹⁸ ist das Dritte das Unterscheidende der Dichotomie. Betrachtet man Zweitheit als Voraussetzung für die Unterscheidung von „Innen“ und „Außen“ oder, mit Peirce, der „*Veränderung von Etwas durch etwas Anderes*“,¹⁹ wird deutlich, dass jedes als geformt oder gestaltet wahrgenommene Etwas unter die Kategorie der Zweitheit fällt. Die Gestaltwahrnehmung produziert einen temporär geschlossen erscheinenden, virtuellen Ausschnitt unserer Umwelt, der maßgeblich von den Größen- und Zeitverhältnissen des menschlichen Körpers und den Wahrnehmungsbereichen seiner Sinnesorgane bestimmt wird. Wenn Kurt Hübner den Satz: „*Die Wirklichkeit hat einen aspektischen Charakter; oder wie man auch sagen könnte: Die Wirklichkeit ist mehrdimensional.*“ als „*Satz von höchstem Allgemeingrad*“ bezeichnet,²⁰ wird klar, dass die menschliche Wahrnehmung keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann, sondern immer nur zeitlich befristete Perspektiven auf Teilaspekte komplexerer Strukturen wiedergibt.

Während mit Aristoteles die Sinne als das Medium oder die Ratio eines Körperorgans aufgefasst werden, das die Wahrnehmung befähigt, Unter-

schiede in der Menge ihrer Objekte zu erkennen,²¹ verfügt unser Leib gleichzeitig auch über ein „Organ der adaptiven Drittheit“, da unsere „Körpermembran“ die Eigenschaften einer nicht orientierbaren Mannigfaltigkeit, ähnlich dem „Möbiusband“ oder der „Kleinschen Flasche“, besitzt und folglich keine geschlossene „Form“ realisiert, sondern ein lebendiges, aber unbewusstes „In-der-Welt-Sein“ ermöglicht. Max Scheler beschreibt einen „*in Hinsicht auf Ich-Du indifferente[n] Strom der Erlebnisse*“ als „*eine Sphäre, die vor aller entwickelten Intersubjektivität liegt und doch eine Sphäre sozialen Miteinanders ist.*“²² Die Körpermembran integriert unser Unbewusstes psychophysisch in das informative Beziehungsgeflecht unserer Umgebung: „*Die Natur des Körper-Gehirns, das in ständiger adaptiver Kommunikation mit der Umwelt steht, bildet eine sich ständig verändernde Struktur, deren ‚Sein das Werden ist.‘*“²³

Ernst H. Kantorowicz stellte in seiner berühmten Studie die zwei Körper des Königs heraus.²⁴ Wenn die Sinne und das sprechende Subjekt als Medium der Verkörperung der distanzierenden Unterscheidung und die „Fleischlichkeit“ unserer Körpermembran als Medium der Verkörperung des integrativen Erlebens angesehen werden können, verfügt jeder Mensch über zwei „Körper“. Charles Sanders Peirce umschreibt seine Auffassung der triadischen Kategorien als „Erfahrungs-

18 Spencer-Brown, G.: *Laws of form*. New York 1972, S. 3.

19 Zink, Julia: *Kontinuum und Konstitution der Wirklichkeit*. München 2004, S. 10.

20 Hübner, Kurt: *Glaube und Denken*. 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck 2004, S. 6.

21 Polansky, Ronald M.: *Aristotle's 'De anima'*. 1. Aufl.

Cambridge: Cambridge University Press 2007, S. 440 f.

22 Schlossberger, Matthias: *Die Erfahrung des Anderen*.

Philosophische Anthropologie. Berlin: Akad.-Verl 2005 (2), S. 167.

23 Tecchio, Franca, Massimo Bertoli u. a.: *To Be Is To Become*.

Fractal Neurodynamics of the Body-Brain Control System, in: *Frontiers in physiology* 11 (2020). S. 1–4, S. 4 (Übersetzung: DeepL.com).

24 Kantorowicz, Ernst: *Die zwei Körper des Königs*. Dtv dtv-Wissenschaft. 2. Aufl. München: Dt. Taschenbuch-Verl 1994 (4465).

universen“ hingegen mit dem schönen Satz: „*Wird nicht mit der Geburt eines jeden Kindes eine neue Triade von Universen ins Leben gerufen?*“²⁵ Unseren „zwei Körpern“ der Unterscheidung und des integrativen Erlebens sollte folglich noch eine Verkörperungsdimension der erstheitlichen Kategorie der Potenzialität hinzugefügt werden: Aufgrund des komplizierten Wechselspiels zwischen Quantenphänomenen und beobachtbaren Phänomenen²⁶ kann angenommen werden, dass Quanteneffekte möglicherweise auch eine neurologische Verkörperung²⁷ der Möglichkeit echter Zufälle erlauben. Unserer Verkörperungsdimension der Differenzierungs- und Integrationsfähigkeit wäre also noch um einen „Körper der reinen Potenzialität“ zu ergänzen. Wenn der Rhetoriker und neuplatonische Logiker Marius Victorinus († nach 363) das Trinitarische als Zusammenwirken der unbegreiflichen unendlichen göttlichen Potenz, der Fähigkeit des Logos, dem unendlichen göttlichen Sein Form und Erkennbarkeit zu verleihen, und der wieder nach innen gerichteten Bewegung der Reflexivität des Heiligen Geistes beschreibt,²⁸ wird die Peirce'sche

Vorstellung der Trinität als Diagramm Gottes und des ihm ebenbildlichen Menschen plausibel.

Das „Erleben“ des ungerichteten Affiziert-Werdens unserer Körpermembran erzeugt den Hintergrund, vor dem die gerichtete Perzeption der Sinne stattfindet. Die distanzierende und differenzierende sensomotorische Wahrnehmung ereignet sich quasi permanent auf der Bühne eines adaptiven „In-der-Welt-Seins“, „das Werden ist“, das also stetig neue Möglichkeiten eröffnet. Diese drittheitliche Beziehung – als Differenzierung vor einem integrativ-offenen Hintergrund – soll als „Interpretation“ aufgefasst werden. Es handelt sich – wie Klaus Schwarzfischer schreibt – bei dieser „Interpretation“ um das „*Beobachten von etwas vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten*“.²⁹ Wir haben es bei dieser „Interpretation“ also mit einer sogenannten „Beobachtung zweiter Ordnung“ zu tun: „*Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Unterscheidung, also eine Bivalenz, zum Objekt hat. Da die Regeln der klassischen Logik sich nur auf monovalente Objekte beziehen, sind sie nicht geeignet, die Beobachtung auf dieser Ebene zu formalisieren [...]*“.³⁰

Es ist davon auszugehen, dass diese Art von „interpretativer Beobachtung vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten“ permanent stattfindet. Der stetige Fluss der sensomotorischen Differenzierungen auf der binären Ebene unseres Bewusstseins wird gleichzeitig auf komplexeren Ebenen des Denkens „beobachtet“. Doch diese höherkomplexere „Beobachtung“ ist uns nicht bewusst. Sie ermöglicht es uns dennoch, sich zueinander

25 Peirce, Charles Sanders: Manuscripts – MS 618-627 (1909) – Meaning and Pragmatism. <https://purl.archive.org/purl/wam/MS618-627> (Stand: 30.12.2024, zuletzt geprüft am: 30.12.2024), S. 16 f. (Übersetzung: DeepL.com).

26 Funk, Richard H. W.: Minimal Units of Consciousness and Possible Evolution of Intelligence, in: *Advances in Image and Video Processing* 12 (2024) H. 3. S. 151–188, S. 161.

27 So ermöglicht vermutlich eine neurologische Verkörperung von Quanteneffekten die Navigation von Zugvögeln. Solov'yov, Ilia A., Klaus Schulten u. Walter Greiner: Die Navigation von Vögeln und anderen Tieren im Magnetfeld, in: *Physik Journal* 9 (2010) H. 5. S. 23–28

28 Neidhart, Ludwig: Unendlichkeit im Schnittpunkt von Mathematik und Theologie. Dissertation. Augsburg 2005, S. 539.

29 Schwarzfischer, Klaus: *Integrative Ästhetik. Schönheit und Präferenzen zwischen Hirnforschung und Pragmatik*. 1. Aufl. Regensburg: InCodes-Verl 2014, S. 95.

30 Esposito, Elena: Paradoxien als Unterscheidungen von Unterscheidungen. In: *Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche*, hrsg. von Hans Ulrich Gumbrecht. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. S. 35–57, S. 45.

scheinbar paradox verhaltene Wahrnehmungssaspekte am Potenzial anderer Möglichkeiten – jenseits des Entweder-oder – abzugleichen und dabei das Auftreten spontaner „Passungen“ in bezüglich ihrer Komplexität höherdimensionalen Strukturen (siehe Skizze „Dimensionalontologie“, Abb. 1) zu

Abb. 1) Entstehung von Bedeutung nach dem Modell der „Dimensionalontologie“ (in Anlehnung an Viktor Frankl): In der binären Projektion paradoxal zueinander „bedeutungslos“ erscheinende Aspekte lassen auf einer höheren Komplexitätsdimension ihre „Bedeutung“ verstehen.

registrieren: *„Womöglich versuchen Hirnnetzwerke lediglich, ihre eigene interne Dynamik aufrechtzuerhalten. Dabei erzeugen sie ständig zahllose, anfangs unsinnige Muster neuronaler Aktivität, so genannte Feuermuster. Wenn eine scheinbar zufällige Handlung vorteilhaft erscheint, gewinnt das ihr zu Grunde liegende Muster an Bedeutung“*³¹

(György Buzsáki). Bedeutung entsteht scheinbar immer dann, wenn die Integration wahrgenommener Teilaspekte in komplexere Hintergrundstrukturen gelingt. Mit Bedeutung wird also offenbar das Gelingen des emergenten Aufbaus von komplexen Strukturen aus weniger komplexen Teilaspekten durch die zeichenvermittelte Verknüpfung von sprachlichem und nichtsprachlichem Denken „belohnt“. Bedeutung ist demnach ein übersprachliches Phänomen. Von der sprachlichen Ebene aus wird die Entstehung von Bedeutung daher als Überraschungserfahrung wahrgenommen. Es kommt es zu jener Situation, die Peirce „Abduktion“ nennt: *„Die überraschende Tatsache C wird beobachtet; aber wenn A wahr wäre, würde C eine Selbstverständlichkeit sein; folglich besteht Grund zu vermuten, daß A wahr ist.“*³² Die wahrgenommene Tatsache C wurde aus dem Strom der Ereignisse heraus vom Unbewussten als „bedeutsam“ markiert und erscheint daher auf der sprachlich-rationalen Ebene als „die überraschende Tatsache C“, für die eine NEUE narrative Erklärung A gesucht werden muss. Die Markierung als „Überraschung“ ging somit der sprachlich-logischen Schlussfolgerung voraus. Wahrheit entsteht jenseits des Sprachlichen.

In einem Brief an seinen Freund Maurice Solovine vom 07.05.1952 fügt Albert Einstein eine Skizze über seine Vorstellung des Erkenntnisprozesses bei. Die abduktive Bedeutungsgenerierung führt nach dieser Darstellung zu Axiomen, aus denen wiederum Aussagen abgeleitet werden, die pragmatisch auf Ereignisse bezogen werden können. Einstein schreibt: *„A sind die Axiome, aus denen*

31 Buzsáki, György: Wie das Gehirn die Welt konstruiert, in: Spektrum der Wissenschaft Kompakt (2023) H. 41. S. 5–14, S. 6.

32 Peirce, Charles Sanders: Lecture 7: Pragmatism and Abduction. In: hrsg. von Charles Hartshorne u. Paul Weiss. Cambridge: Belknap Press of Harvard Univ. Press 1960. S. 112–131, S. 117 CP 5.189 (Übersetzung: DeepL.com).

Abb. 2) Erkenntnisprozess. Schema nach der Zeichnung aus dem Brief von Einstein an Maurice Solovine vom 07.05.1952.

wir Folgerungen ziehen. Psychologisch beruhen die A auf E. Es gibt aber keinen logischen Weg von den E zu A, sondern nur einen intuitiven (psychologischen) Zusammenhang, der immer ‚auf Wider-ruf ist‘.³³

Einstein lernte als Kind erst spät sprechen. Sein Denken war in starkem Maß visuell geprägt. Er beschreibt das selbst wie folgt: „Die Worte oder die Sprache, wie sie geschrieben oder gesprochen wird, scheinen keine Rolle in meinen Denkmechanismen zu spielen. Die psychischen Größen, die mir als Elemente des Denkens zu dienen scheinen, sind bestimmte Zeichen oder mehr oder weniger klare Bilder, die ‚willentlich‘ reproduziert und kombiniert werden können [...] Vom psychologischen Gesichtspunkt scheint dieses kombinatorische Spiel das wesentliche Element produktiven Denkens – bevor es überhaupt irgendeine Verbindung mit logischen Konstruktionen in Worten

oder anderen Zeichen gibt, die anderen mitgeteilt werden können. Die oben erwähnten Elemente sind, in meinem Fall, von visueller und einige von taktile Art. Konventionelle Worte und andere Zeichen müssen erst in einem zweiten Stadium mühsam gesucht werden, wenn das Spiel der Assoziationen hinreichend etabliert ist und willentlich reproduziert werden kann.“³⁴ Dieses Selbstzeugnis Einsteins belegt nachdrücklich, dass wir nicht „Worte“ wahrnehmen und denken, sondern überraschende „Bedeutungen“. Diese „Bedeutungen“ ergeben sich aus einem „kombinatorischen Spiel“ von visuellen oder taktilen Assoziationen, Erinnerungen und Emotionen, denen wir nach Belieben folgen können, um die Abduktionen unseres Unbewussten anzuregen, ohne sie vorher verbalisieren zu müssen. Auch Peirce berichtet von seinen Schwierigkeiten mit der Sprache: „Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich von Natur aus ein Defizit an sprachlicher Begabung habe. Wenn ein neuer Ausdruck in Mode kommt, bin ich der Letzte,

33 Einstein, Albert: Letter to Maurice Solovine, 7 May 1952. In: Einstein, hrsg. von Anthony Philip French. Cambridge, Mass: Harvard University Press 1979. S. 270–271

34 Zitiert nach Gutschke, Edith: Zur Theorienbildung bei Einstein, in: Porta-Studien (1991), S. 48.

Abb. 3 Visuelles Denken bei Charles Sanders Peirce. Aus: Logical Tracts. No. 2. On Existential Graphs, Euler's Diagrams, and Logical Algebra.

der herausfindet, was er bedeutet, und wenn ich dazu komme, dann nur, indem ich jemanden bitte, es mir zu erklären. [...] Ich glaube nicht, dass ich jemals in Worten reflektiere: Ich verwende visuelle Diagramme, erstens, weil diese Art des Denkens meine natürliche Sprache der Selbstmitteilung ist, und zweitens, weil ich überzeugt bin, dass es das beste System für diesen Zweck ist.“³⁵ Der von Marcel Proust in seinem Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ beschriebene Effekt, dass durch den Geruch von frisch gebackenen Madeleines ganze Erinnerungswelten geöffnet werden, lässt sich nicht ohne Informationsverluste auf eine sprachliche Ebene reduzieren.

Es soll daher vor allem auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass der menschliche Erkennt-

nisprozess ein dynamisches Schwingungssystem zwischen binären und die Binarität „interpretierenden“, komplexeren Sphären des Denkens ausprägt. Dem sprachlich verfassten Bewusstsein bleibt sowohl seine permanente Beobachtung durch das Unbewusste als auch die unbewusste Entstehung von Bedeutung nicht nur verborgen, sondern es blendet diese Abhängigkeit aktiv aus: „Die von der Sprache auferlegten funktionalen Beziehungen ‚verdunkeln alles und lassen uns nicht sehen‘ welche Prozesse stattfinden“³⁶, die Sprache selbst, verschleiert die Tatsache, dass sie und alles, was

35 Faksimile: Peirce, Charles Sanders: Manuscripts. (wie Anm. 25)

36 Druzhinin, Andrey S. u. Tzipora Rakedzon: Why Language Kills: Semantic Patterns of (Self-)Destruction 19 (2024) H. 2. S. 113–126, S. S. 120 f. : 46., beziehend auf Maturana, Humberto: Reflections on My Collaboration with Francisco Varela, in: Constructivist Foundations 7 (2012) H. 3. S. 155–164, S. 158 f. (Übersetzung: DeepL.com).

sich von ihr ableitet – frei nach dem Böckenförde-Diktum³⁷ – „von Voraussetzungen, lebt, die sie selbst nicht garantieren kann“.

Von der Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache

Simone Weil schreibt: „*ein Gefühl zu nennen, reicht nicht aus, um es zu erwecken. Das ist eine grundlegende Wahrheit, die wir allzu oft vergessen.*“³⁸

Der binär-kategorisierende Reduktionismus des Sprachlichen erzeugt ein funktionales Modell, welches uns das operative Handeln in einer komplexen Umwelt ermöglicht. Doch zwischen dieser vereinfachten sprachlichen „Welterzählung“ und der tatsächlichen Komplexität der „Welt“ klafft eine unüberwindbare Lücke, eine Differenz, die kulturell bewusst gemacht werden muss, um der fatalen ideologischen Verwechslung der Struktur der sprachlichen „Welterzählung“ mit der tatsächlichen unendlich komplexen Umwelt entgegenzuwirken. Die Kultivierung dieses Differenzbewusstseins stellt eine zentrale Aufgabe einer Kultur der Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache dar.

Logiker wie Charles Sanders Peirce und Gotthard Günther gehen davon aus, dass die Beziehungen einer relational strukturierten Wirklichkeit triadisch organisiert sind. Die irreduzible Ebenbürtigkeit aller drei triadischen Relationsglieder ermöglicht die Vorstellung einer relationalen Ontologie, für die gilt, „*dass die Beziehungen zwi-*

schen Entitäten ontologisch fundamentaler sind als die Entitäten selbst“.³⁹

Triadische Zeichenstrukturen binden über sprachliche Kategorisierungen erzeugte Abstraktionsgebilde an im unbewussten Bereich unseres Denkens vorhandene komplexe Bedeutungsstrukturen zurück. Findet diese triadische Rückbindung nicht statt, bleibt die sprachliche Aussage in ihrer „binären Blase der Abstraktion“ isoliert: Sie ist für uns „weltlos“. Der Ort des „Rückbinde-Geschehens“ ist der Leib des Menschen, welcher sowohl Bereiche der differenzierenden Wahrnehmung und der sprachlichen Gestaltbarkeit als auch die drittheitliche Brücke zur undifferenzierten Kontinuität des Seienden umfasst. Die abduktive Rückbildung der Wahrnehmung an die Bedeutung ereignet sich jenseits eines sprachlich konstituierten „Subjekts“, welches als binärer Gegensatz zur „Welt“ aufgefasst wird.

Aufgrund der für das sprachliche Denken notwendigen binären Komplexreduktion ist es nicht möglich, Bedeutungsstrukturen von der für das sprachlich-bewusste Denken unzugänglichen Dimension des „einbezogenen Dritten“ auf die sprachliche Dimension des „ausgeschlossenen Dritten“ „zurückzuübersetzen“, ohne dass es zur Entstehung von paradoxen Phänomenen kommt: Drittheitliche Strukturen erscheinen auf der sprachlichen Ebene daher als Paradox. Das soll aber nicht heißen, dass der bewusste Umgang mit Paradoxien nicht gewinnbringend sei: Bei ihnen handelt es sich lediglich um in das binäre Denken „eingekapselte“ drittheitliche Bedeutungsstrukturen, welche der sprachlichen „Auflösung“ gegenüber unzugänglich sind, auf der Ebene des

37 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In: Staat, Gesellschaft, Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976. S. 42–64, S. 60.

38 Weil, Simone: Die Verwurzelung. Vorspiel zu einer Erklärung der Pflichten dem Menschen gegenüber. 1. Aufl. 2011, S. 167 f.

39 Wildman, Wesley J.: An Introduction to Relational Ontology. In: The Trinity and an Entangled World, hrsg. von John C. Polkinghorne. Grand Rapids, Mich: Eerdmans 2010. S. 55–73, S. 55 (Übersetzung: DeepL.com).

Abb. 4) Chronologie der kommunikativen Entwicklung des Menschen nach Levinson, Holler 2014.

unbewussten, nicht binär-komplexen Denkens jedoch durchaus verarbeitet – „entfaltet“ – werden können: „Tatsächlich können Menschen logisch denken; zugleich aber können sie auch mit Paradoxen umgehen, ohne sie auflösen zu können. Tatsächlich sind Paradoxie kein ‚schwarzes Loch‘ für uns“ (Martin Siefkes).⁴⁰

Obwohl das sprachliche Bewusstsein „von Voraussetzungen, lebt, die es selbst nicht garantieren kann“, gaukelt es eine Scheinsouveränität vor, indem es seine Verwurzelung im Interaktionsraum zwischen dem sprachlichen und nicht sprachlichen Denken verdunkelt. Demgegenüber fördert eine Kultur der Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache das Wissen um die Notwendigkeit der Mitwirkung unbewusster Bedeutungsstrukturen und die Sensibilität für die von dort ausgehenden überraschenden Rückwirkungen und damit einhergehenden subtilen Beeinflussungen unserer Wahrnehmung. Souveränität gegenüber der Sprache bedeutet die Fähigkeit, die konstruktivistische Macht

der Sprache gegenüber dem Erleben zu relativieren und zu kontextualisieren.

Die Kultur der Souveränität gegenüber der Sprache wurzelt in der Geschichte der Kommunikation (Abb. 4). Bei der rein sprachlich-oralen oder schriftsprachlichen Kommunikation handelt es sich nur um die jüngsten Schichten des menschlichen Kommunikationssystems. Die visuelle Kommunikation über ritualisierte Gesten entwickelte sich hingegen bereits in einem Zeitraum von mehr als 6 Millionen Jahren. Die Erweiterung dieses gestischen Informationsaustauschs durch willentliche stimmliche Äußerungen erfolgte in einem Zeitraum vor 1 Million bis 600.000 Jahren, die – gestenfreie – Kommunikation über phonetische Alphabetschriften entstand sogar erst vor ca. 3000 Jahren.⁴¹

Das Peirce'sche Zeichen ist, aufgrund seiner tria-

40 Siefkes, Martin: Die graphische Logik von Charles S. Peirce und die semiotischen Grundlagen des Denkens. <https://purl.archive.org/purl/wam/siefkes> (Stand: 31.12.2024, zuletzt geprüft am: 31.12.2024), S. 46.

41 Levinson, Stephen C. u. Judith Holler: The origin of human multi-modal communication, in: *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences* 369 (2014) H. 1651. S. 1–9, S. 5 Table 1. Zur Entwicklung der phonetischen Alphabetschrift im Laufe des neunten Jahrhunderts v. Chr.: Schaper, Joachim: *Media and Monotheism. Orientalische Religionen in der Antike*. 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck 2019 (33), S. 171.

Welche Tiere gleichen ein- ander am meisten?

Kaninchen und Ente.

Abb. 5) Der „H-E-Kopf“ diente Wittgenstein als Musterbeispiel für Aspektwechsel.

dischen Struktur, nicht an die Sprache gebunden. Gestische Kommunikation und Bilder erlauben den Beteiligten die diagrammatische Beobachtung triadischer Zeichenstrukturen über das Medium der Ikonizität und der körperlichen Performativität, während die rein schriftliche Kommunikation zunächst das serialisierende „Schreiben“ und „Lesen“ von kodierten Inhalten erzwingt. Die schriftliche Kodierung hinkt nicht nur in zeitlicher Hinsicht der Echtzeit-Erfahrung einer Geste oder eines Bildes hinterher, sondern sie schneidet auch Informationen ab, die außerhalb der begrifflichen Form liegen, und transportiert nur noch deren Inhalt. Der resultierende Informationsverlust lässt sich z. B. anhand der „Beschreibung“ einer Grafik nachvollziehen: Jemandem, der das berühmte, da von Ludwig Wittgenstein zur Illustration genutzte, „Kaninchen-Ente-Kopf“-Bild (Abb. 5) noch nie gesehen hat, kann die überraschende Erfahrung des grafischen „Kippeffektes“ auf schriftlichem Weg nicht vermittelt werden. Es macht einen gravierenden Unterschied, ob man dieses Phänomen beim Betrachten der Grafik des Kippbildes selbst „erlebt“ oder ob man es nur verbal beschrieben bekommt.

Die Einbettung von Sprache in performative Kommunikation kann ihre Defizite ebenso verringern wie die Einbeziehung diagrammatischer grafischer Darstellungen in Texte.

Es gehört zu den folgenreichsten Irrtümern der post-protestantischen deutschen Moderne, das Religiöse auf die Funktion der Verehrung einer Entität namens „Gott“ zu reduzieren. Tatsächlich kann hingegen davon ausgegangen werden, dass, aufgrund der jahrmillionenlangen Koevolution ritueller und kommunikativer Praktiken, die Sphäre des Religiösen in einem besonderen Verhältnis zur Techné der Sprache steht. Das native Verankertsein des Religiösen in rituellen performativen Praktiken stützt die These, dass die Religion gegenüber der Sprache und Schrift eine skeptisch-beobachtende Position der Inobhutnahme des Menschen einnimmt. Die Erzählungen vom Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies ließen sich unter dieser Maßgabe mit der sich herausbildenden Sprachfähigkeit des Menschen, dem damit einhergehenden Aufstieg des binären Denkens und der Fähigkeit zur bewussten Konstruktion von „Ideologien“ identifizieren. Die im religiösen Kontext weltweit zu beobachtende Achtsamkeit gegenüber der Dreizahl könnte somit auch als universales „Gegenmittel“ zur konstruktivistischen binären Verführungskraft der Sprache verstanden werden, deren permanente „Einhegung“ in bildliche und performative Umgebungen ein universelles Element der Religiosität bezeichnet, um die Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache zu bewahren.

Im Christentum wird die Souveränität gegenüber der Sprache, in der sich die Vorstellung der Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen konkretisiert, durch das Grundprinzip der Trinität verbürgt, deren empirisch erschließbare triadische Struktur bestimmt, wie der biblische Text zu lesen ist, damit er nicht zum Gründungsdokument einer „politischen Theo-

logie der Freund-Feind-Unterscheidung“ degeneriert. Die Schutzwirkung der Trinität gegen das latente Missbrauchspotenzial des biblischen Textes, eine feindselige politische Theologie „juristisch“ zu begründen, lässt sich nicht „innerbiblisch“ mit theologischen Argumenten, sondern nur „außerbiblisch“ aus der empirischen und logischen Stellung des Triadischen gegenüber dem Binären gewinnen. Schon die bloße Existenz der Vorstellung einer relationalen Triade verhindert, dass Letztwerte über dichotomische Argumentationen begründbar sind: *„Denn das evidente und verbindliche Metagesetz, das alle weiteren Einzelgesetze legitimierte, gibt es nicht, und es lässt sich auch nicht widerspruchsfrei konstruieren bzw. konstituieren.“*⁴² Diese Stellung des Triadischen gegenüber dem Binären bestimmt die Stellung eines triadisch fundierten Naturrechts gegenüber dem positiven Recht und begründet ein aus der Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache abgeleitetes Widerstandsrecht. Das „Jenseits der Binarität“ des Triadischen garantiert die Freiheit des Menschen, jede durch positivistische Konstruktionen erzeugte dichotomische Ausweglosigkeit durch den Glauben an und die Hoffnung auf die Kreativität der Liebe in ein triadisches Zeichen verwandeln zu können. Eine Demokratie als Konsequenz des Triadischen bedarf folglich keiner exegetisch-juristischen Fundierung, da *„aus einer bloßen Freiheit [...] niemals ein pflichtenbewehrtes Recht“* folgen kann.⁴³ Eine triadische Legitimation der freiheitlichen Demokratie geht über jede Argumentation hinaus, die auf einer positiven Setzung oder der Rationalität eines Textes aufbaut, sie übersteigt folglich jede politische Theologie.

Deshalb scheiterte der Versuch Erik Petersons⁴⁴ und jeder andere Versuch, die Trinität aus einer exegetischen Argumentation heraus gegenüber dem latenten Potenzial einer biblisch begründeten politischen Theologie ins Feld zu führen. Vielmehr „erledigt“ die Trinität die politische Theologie, weil die strukturelle Vollständigkeit einer Souveränität der Tertiarität des Trinitarischen jener reduktionistischen Souveränität der Dyadizität des Politischen ebenso überlegen ist wie die verkörperte Vollständigkeit der Souveränität des Menschen gegenüber der reduzierenden Souveränität der Sprache.

Der Aufstieg der Berufsexegeten

Die Frage, wie das Verhältnis zwischen den triadischen Wissenskulturen der Visualität, Oralität und Performativität und dem Wahrheitsbegriff der rationalen Textauslegung mit den Mitteln der binären aristotelischen Logik zu gestalten sei, bewegt das westeuropäische Denken seit dem Mittelalter, denn die Auslegung des Römischen Rechts, dessen Überlieferung eine wesentliche Grundlage für die Idee einer „*Translatio imperii*“ darstellt, stand im Zentrum einer Auseinandersetzung zwischen Papst- und Kaisertum, welche die Entwicklung bis zur Entstehung des modernen deutschen Na-

42 Hörisch, Jochen: „Paradox, sehr paradox“, in: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (2010) H. 1. S. 33–42, S. 41.

43 Auer, Marietta: Der privatrechtliche Diskurs der Moderne 2014, S. 57 f.

44 Peterson, Erik: Der Monotheismus als politisches Problem. In: Ausgewählte Schriften, hrsg. von Barbara Nichtweiß. Würzburg: Echter 1994. S. 23–81.

„Peterson hat mit seinem Monotheismus-Traktat von 1935 eine große, vielleicht die einzige größere Debatte zur Trinitätsfrage im 20. Jahrhundert ausgelöst. Keinem der Neuansätze in der trinitarischen Theologie aus der Zeit nach Peterson (Moltmann, Kasper, Greshake, Forte, Boff sind hier mindestens zu nennen) ist dies gelungen“ (Thomas Ruster). Ruster, Thomas: Handlungsfelder der Trinität. Erik Petersons Impulse für das nachpetersonsche Zeitalter. In: „Monotheismus, ein ganz leeres Wort?“, hrsg. von Giancarlo Caronello. Tübingen: Mohr Siebeck 2018. S. 95–130, S. 96.

tionalstaates prägen sollte. Sowohl die päpstliche als auch die kaiserliche Seite bedienten sich zunehmend rationaler Argumente auf der Basis der Auslegung des Römischen Rechts.⁴⁵ Der Umstand, dass spätantike Handschriften eines vom oströmischen Kaiser Justinian I. erlassenen Gesetzbuches nach Bologna gelangten und sich dort ein Kompetenzzentrum für die Auslegung von Rechtstexten herausbildete, führte zur Entstehung der wohl ältesten Universität Europas. Mit den an der rationalen Exegese von Schriftzeugnissen akademisch geschulten „Juristen“ trat eine neue Berufsgruppe in die mittelalterliche Gesellschaft ein, welche ihre Expertise einer neuartigen schulischen Ausbildungsform verdankt: Im Zentrum stand nun nicht mehr die primäre Erfahrung einer Auseinandersetzung mit der Widerständigkeit der konkreten Materialität, wie sie im traditionellen Handwerk erlebt wird, sondern der Jurist sammelt seine Erfahrungen in einer medialen Zwischenwelt aus Beschreibungen von „Prozessen“, die außerhalb seiner Studier- und Schreibstube stattfinden. Der Aufstieg der Berufsgruppe der Juristen, ihrer Sozialisierung im Medium der Schrift, ihre medial vermittelte Weltsicht und die darauf fußende „virtualisierte“ schulische Ausbildungsform und ihr Umgang mit argumentativen Werkzeugen zur exegetischen Konstruktion von „Wahrheit“ sollten die europäische Geistesgeschichte nachhaltig prägen.

Die diskursive Macht der juristisch geschulten Exegeten traf auf die älteren „Wahrheitskulturen“ des „Schauens, Zeigens und Sagens“, welche im einst nicht zum römischen Imperium gehörenden Norden Europas eine hohe Blüte erreicht hatten. Ab der Spätantike bildete sich hier eine einzigartige Kultur der visuellen Abstraktion und Kommu-

nikation heraus. Alexandra G. Pesch konstatiert im Hinblick auf die Entstehung der sogenannten „Tierstile“ im Frühmittelalter: *„Seit ihren Anfängen in der römischen Eisenzeit neigt die germanische Kunst [...] zur Stilisierung. Der Naturalismus, der für die römische Bildsprache charakteristisch ist, ist ihr unbekannt, auch wenn sie sich vor allem von diesen römischen Wurzeln inspirieren lässt. Im Laufe des fünften Jahrhunderts nahm im europäischen Norden ein Bildsystem Gestalt an, das einer echten Bildsprache gleichkam [...]“*.⁴⁶ Als eine hochmittelalterliche Konjunktur dieser septentrionalen Kultur der abstrakt-expressiven Visualität kann auch die Entstehung der Gotik aufgefasst werden, deren grundlegende gestalterische Prinzipien Ähnlichkeiten zu älteren visuellen Gestaltungstraditionen im nichtrömischen Europa aufweisen.⁴⁷ Gegenüber der Literalität und visuellen Kultur der mediterranen Antike, die zwischen künstlerischem Naturalismus und dem geometrisch-ordnenden Prinzip des Rasters oszilliert, bildete sich im Norden in enger Auseinandersetzung mit der römischen Zivilisation und unter dem prägenden Einfluss der Begegnung mit dem kulturellen Prestige und der Herrschaftspraxis reiternomadischer Gesellschaften eine septemtrionale Antike heraus, die von expressiver visueller Abstraktion und Oralität geprägt war. Die Auseinandersetzung zwischen den performativ-visuellen „Kulturen des

⁴⁵ Schmiegel, Sindy: Gerechtigkeitspflege und herrscherliche Sakralität unter Friedrich II. und Ludwig IX. Passau 2007, S. 47.

⁴⁶ Pesch, Alexandra: Social Transformations and Resilience: The Example of Continental Animal Style III and the Tassilo-Liutpirc Chalice, in: Current Swedish Archaeology 29 (2021) H. 1. S. 123–154, S. 137 (Übersetzung: DeepL.com).

⁴⁷ Gilles Deleuze greift die diagrammatischen Prinzipien der septentrionalen Bildkulturen in Wilhelm Worringers Begriff der „nordisch-gotischen Linie“ auf und entwickelt ihn zu seinem Konzept der „nomadischen Linie“ weiter. Meister, Carolin u. Wilhelm Roskamm: Deleuze meets Worringer – oder vom Gotischen zum Nomadischen, in: Revue Regards Croisés 2 (2014). S. 77–89, S. 79.

einbezogenen Dritten“ und der schriftrationalen „Kultur des ausgeschlossenen Dritten“, das Ringen um die Souveränität des Menschen gegenüber der Sprache, nahm somit den Charakter eines sich in vielen Schattierungen abzeichnenden europäischen Fundamentalkonfliktes an. In immer ausgreifenderen Bereichen der Gesellschaft ersetzte die neue um das binäre Urteil kreisende sprachliche Rationalität die integrative triadische Universalität einer expressiv-abstrakten, visuell-performativen Sakralität.

Der mit dem Buchdruck möglich werdende Massenkonsum von Schriftstücken und die Popularisierung der juristisch-schulischen Ausbildungsform zum bürgerlichen Bildungsideal durch den Protestantismus führten dazu, dass die Übertragung der Wahrheitskonstruktion des Schriftlichen allmählich die Kulturen der nichtschriftlichen Wahrheitsfindung zu verdrängen begann. Den daraus resultierenden Übergang von der ternären zur binären Disposition des Zeichens im 17. Jahrhundert beschreibt Foucault als Übergang von der Idee der Relationalität zur Repräsentation.⁴⁸ Dieser Prozess war offensichtlich von Beginn an mit dem Auftreten extensiver Gewaltausbrüche verbunden. Ein besonders dunkles Kapitel bildet dabei das Phänomen der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung, dessen ideologische Basis auch in der radikalisierten Durchsetzung der schriftzentrierten binären Logik gegenüber tradierten Formen triadischer Bedeutungsstiftung im Rahmen oraler, visueller und performativer Wahrheits- und Wissenskulturen wurzelte. Stuart Clark beschreibt die frühneuzeitliche Gewalt als Symptom einer semiotischen Transformation: „*Um die scheinbar natürliche Verbindung zwischen Zeichen und ihren Bedeutungen zu*

*unterbrechen, vertraten die Hexen-Autoren jene Sprachphilosophie, die schließlich zur Grundlage der ‚neuen Wissenschaft‘ werden sollte“.*⁴⁹ „*Die dämonische Hexerei machte also Sinn in einer Welt der Bedeutungen, die durch Opposition und Inversion strukturiert war; dies waren die allgemeinen Bedingungen für das ‚Wissen‘ von Hexen.*“⁵⁰

Die nach Clark von der „neuen Wissenschaft“ zu unterbrechende „scheinbar natürliche Verbindung zwischen Zeichen und ihren Bedeutungen“ erinnert an das oben erläuterte triadische Phänomen, dass die Entstehung von „Bedeutung“ einer „Beobachtung zweiter Ordnung“ bedarf, welche sich nur im für das sprachliche Denken unzugängliche Erfahrungsuniversum des „eingeschlossenen Dritten“ ereignen kann und daher eine Sphäre der Souveränität gegenüber der Sprache und der Schrift voraussetzt. In diese Sphäre der „magisch-vitalen Bedeutung“ bricht nun die neuzeitliche binäre Wahrheitstechnologie der juristischen Exegese ein, welche maßgeblich auch die Spaltung der protestantischen Bewegung in sich in tödlicher Feindschaft gegenüberstehende – „durch Opposition und Inversion“ gegenseitig negierende – Konfessionen verursacht hat.

Als anarchistische Unterströmung der schriftgestützten Wissenschaft blieb die Hermetik mit ihrem reizvollen visuellen und diagrammatischen „Geheimwissen“ bis in die Moderne hinein attraktiv. In diesem Zusammenhang sei nur auf die alchemistischen Ambitionen Isaac Newtons und anderer heute häufig als Vertreter der „reinen Lehre“ aufgefasster Wissenschaftler hingewiesen. Als prägnantes Beispiel kann auch der Skandal um das alchemistische „Altershobby“ des in Halle an der

48 Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. 13. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995 (96), S. 99.

49 Clark, Stuart: Thinking with demons. 1. Aufl. Oxford: Oxford Univ. Press 1999, S. 291 (Übersetzung: DeepL.com).

50 Ebenda, S. 80.

Saale tätigen Mitbegründer der historisch-kritischen Bibelwissenschaft, Johann Salomo Semler (1725–1791), gelten.⁵¹ Einige Anhänger der im gelehrten Milieu tradierten Hermetik betätigten sich selbst als Hexen-Schriftsteller, um ihre „humanistische Magie“ durch die Beteiligung am Aufbau des allgegenwärtigen unsichtbaren „inneren Feindes“ der „Hexerei“ vor der wachsenden Gefahr der Verfolgung zu schützen.⁵²

Neben den oral und schriftlich tradierten magischen Auffassungen einer „vitalen“ Verbindung von Zeichen und Bedeutungen etabliert sich, beispielsweise über die Rezeption von Balthasar Bekker (1634–1698) *„De Betoverde Weereld“* (Die bezauberte Welt; 1691–1693),⁵³ eine juristisch-mechanistische Auslegungspraxis, die bereits auf dem Weg der Sprachanalyse Unschärfen, Komplexität und Paradoxien aus den „beschriebenen“ Phänomenen eliminieren und daraus „gereinigtes“ enzyklopädisches „Wissen“ produzieren soll, welches wiederum als aufbereitete Ressource für weitere textgestützte „wissenschaftliche“ Verarbeitungsprozesse zur Verfügung steht. Kai-Ole Eberhardt schreibt zu der von Bekker vorgeschlagenen Methodik: *„Eine Sprachanalyse sei daher methodologisch philosophischen und theologi-*

schen Erwägungen immer vorzuordnen“,⁵⁴ *„Eindeutigkeit kann [...] die cartesianische, also aus der Vernunft entwickelte Terminologie bieten.“*⁵⁵ *„Daher bedürfe es einer klaren Begriffsanalyse, wie sie in der mathematischen Methode vorgebildet sei. Einigkeit über die Bedeutung der Worte wird zur Grundlage des Verstehens erklärt.“*⁵⁶ Unter „Bedeutung“ wird nicht mehr eine lebendige individuelle Struktur auf der Ebene des intrinsisch verkörperten komplexen Wissens verstanden, die bewusste und unbewusste Phänomene miteinander verknüpft, sondern die „Bedeutung“ eines Wortes wird auf dessen Definition reduziert, die von Experten konsensual vereinbart wird: Die „Bedeutung“ des Wortes als Repräsentant einer Definition findet sich von nun an im Wörterbuch wieder. In der Etablierung enzyklopädischer „Bedeutungsverzeichnisse“ vollzieht sich die von Clark beschriebene Auflösung der „scheinbar natürlichen Verbindung zwischen Zeichen und ihren Bedeutungen“ – der neuzeitliche „Weltverlust“ – konkret.

Fallbeispiel Protestantismus: Der Kollaps der religiösen Einhegung der Sprache in der deutschen Moderne

Am 14. Oktober 1554 beglückwünschte Philipp Melanchthon (1497–1560) Johannes Calvin (1509–1564) zur Hinrichtung Miguel Servets (1509/1511–1553): *„Ich bin mit Dir ganz einverstanden. Und ich sage außerdem, dass die Räte beim Tod des Gotteslästerers ganz gerecht vorgegangen sind.“*⁵⁷ Servet starb am 27. Oktober 1553 in Genf auf dem Scheiterhaufen. Damit

51 Dazu Soboth, Christian: Die Alchimie auf dem Abtritt – Johann Salomo Semler und die hermetische Kehrseite der Neologie. In: Hermetik, hrsg. von Nicola Kaminski, Heinz J. Drügh u. Michael Herrmann: de Gruyter 2002. S. 67–100

52 Zambelli, Paola: Scholastiker und Humanisten. Agrippa und Trithemius zur Hexerei, in: Archiv für Kulturgeschichte 67 (1985) H. 1. S. 41–80, S. 59 f.

53 Dazu Eberhardt, Kai-Ole: Cartesianische Bibelhermeneutik und Confessio. Die Akkommodationslehre zwischen Vernunft und Offenbarung in Balthasar Bekkers (1634–1698) *Bezauberte Welt*. In: *Confessio im Konflikt*, hrsg. von Mona Garloff u. Christian Volkmar Witt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019. S. 207–233

54 Ebenda, S. 227.

55 Ebenda, S. 231.

56 Ebenda, S. 232.

57 Zitiert nach Delgado, Mariano: Spanien. In: Philipp Melanchthon, hrsg. von Günter Frank u. Axel Lange: de Gruyter 2017. S. 715–728, S. 721.

endete eine trinitätstheologische Kontroverse, die Melanchthon 20 Jahre beschäftigte.⁵⁸ Der in Basel tätige Theologe, Philologe und Universitätsprofessor Sebastian Castellio (1515–1563) nahm den Fall Servet, der als „*Skandal der Skandale, der wohl kaum jemals in Vergessenheit geraten wird*“⁵⁹ für erhebliche Unruhe unter vielen Beobachtern sorgte, zum Anlass, dem Aufruhr rund um den Bruch der humanistischen Ideale des jungen Protestantismus eine Stimme zu geben. Der Fall Servet steht beispielhaft für den Prozess des Kippens der protestantischen Bewegung in die Ideologie des „Post-Protestantismus“. Castellio verfasste im Jahre 1554 die Streitschrift „*Contra libellum Calvini*“ (Gegen das Büchlein Calvins), welche zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt, sondern nur als Manuskript im Untergrund verbreitet werden konnte. Der Text wandte sich gegen die im Dezember 1553 von Calvin vorgelegte „*Defensio orthodoxae fidei*“. Zusammen mit seinem Manifest gegen Ketzerverfolgung „*De haereticis an sint persequendi*“ (Ob Ketzer zu verfolgen sind) gehört Castellios Anklage gegen die „*Defensio*“ Calvins, in der dieser seine maßgebliche Rolle in den Vorgang der Hinrichtung Servets verteidigte, „*zu den bedeutendsten Zeugnissen der durch den Fall Servet ausgelösten Kontroverse über die Religionsfreiheit*“⁶⁰ Uwe Plath, der Übersetzer der deutschen Ausgabe des „*Contra libellum Calvini*“,

Abb. 6) Bildnis Miguel Servet, eig. Miguel Serveto y Reves, (Stich von Christian Fritzsch).

schreibt zur Kernaussage Castellios: „*Darin findet sich auch der berühmte, auch heute noch gültige Satz: ‚Einen Menschen zu töten, heißt nicht, eine Lehre zu verteidigen, sondern einen Menschen zu töten.‘ Wichtig ist auch der Nachsatz, den man gewöhnlich unterschlägt, obwohl er konkret auf den historischen Zusammenhang weist: ‚Als die Genfer Servet getötet haben, haben sie keine Lehre verteidigt, sondern einen Menschen getötet.‘*“⁶¹

Der protestantische Theologe Sebastian Castellio kennzeichnet mit diesen Sätzen die unmissverständliche Trennlinie zwischen dem christlichen Protestantismus und der entstehenden post-protestantischen Ideologie: „*Die wahre Kirche erkennt man nach Castellio an der Liebe, die wahre Frömmigkeit daran, die Gebote der Bergpredigt zu befolgen: die Feinde zu lieben, zu dürsten und*

58 Melanchthon nahm erstmals am 9. Februar 1533 auf Servet Bezug. Grosse, Sven: Melanchthons Wendung zur Trinitätslehre, in: *Kerygma und Dogma* 54 (2008) H. 4. S. 264–289, S. 267 f.

59 Zitiert nach: Plath, Uwe: Der Fall Servet und die Kontroverse um die Freiheit des Glaubens und Gewissens. Castellio, Calvin und Basel 1552–1556. 1. Aufl. Basel: Schwabe Verlag (Basel) 2023, S. 354, Anmerkung 351.

60 Plath, Uwe: Einführung. In: *Gegen Calvin; Contra libellum Calvini*, hrsg. von Wolfgang Stämmeler. Basel: Schwabe Verlag (Basel) 2023, S. 38.

61 Plath, Uwe: Die „*Biblia Sacra*“ Sebastian Castellios in der Lüneburger Ratsbücherei, in: *Lüneburger Blätter* 34 (2014). S. 59–74, S. 69 f.

zu hungern nach Gerechtigkeit.“⁶² Calvin, der die Hinrichtung Servets gezielt herbeiführte, und Melanchthon, der Wittenberger Befürworter der Verbrennung Servets, gehörten Castellios „wahrer Kirche“ nicht mehr an, denn sie vertraten eine Auffassung, nach der es gerecht sei, dass ein Abweichler gegenüber der von ihnen vertretenen Lehre mit dem Tod bestraft wird. Das dieser Einschätzung zugrunde liegende binäre Denken resultiert aus einem tiefen Unverständnis der das Binäre öffnenden Beziehungsstruktur der Trinität und dem unreflektierten Rückgriff auf das sprachlich-kategoriale Muster der Abgrenzung als Grundlage für die Entscheidung über Leben und Tod eines Menschen. Wie kam es zu dieser post-protestantischen Radikalisierung?

An dem Umgang Philipp Melanchthons mit dem Thema „Trinität“ lässt sich die Entstehung der Ideologie des Post-Protestantismus beispielhaft nachvollziehen. Mit den 1521 erschienenen „Loci communes rerum theologicarum, seu hypotyposes theologiae“ legte er die erste protestantische Dogmatik vor, zunächst ohne darin auf die Trinität einzugehen.⁶³ Diese Vermeidung eines offensichtlich heiklen Themas kann als symptomatisch für Melanchthons Einstellung zum christlichen Denken angesehen werden: Während die Rückbesinnung auf die antike Ratio und Rhetorik beim Umgang mit Schriftquellen den Anschein eines „juristisch“ solide abzusichernden Fundaments vermittelte, schreckte er vor einer logischen Analyse der Trinität zurück. Sven Grosse zitiert eine für diese Haltung sehr aufschlussreiche Stelle aus einem Brief des Reformators an Joachim Camerarius vom 9. Februar 1533. Hier äußert sich Melanchthon zum ersten Mal zu Miguel Servet:

„[...] was die Trinität betrifft, weißt du, daß ich

Abb. 7) Philip Melanchthon, 1526 (Stich von Albrecht Dürer).

immer gefürchtet habe, es würde geschehen, daß so etwas einmal hervorbrechen würde. Guter Gott, welche Tragödien wird diese Frage späteren Geschlechtern bereiten, ob das Wort eine Hypostase sei, und ob der Geist eine Hypostase sei. Ich berufe mich auf jene Stellen der Schrift, die befahlen [sic], Christus anzurufen, das heißt: ihm die Ehre der Gottheit zu erweisen, und das ist genug an Trost. Aber die Begriffe von den Hypostasen und die Unterschiede [zwischen den Hypostasen] genau zu untersuchen, das bringt gar nichts. Das ist für mich am ärgsten, weil dieselben Sachen von Paul von Samosata getrieben worden sind, von dem gar nichts existiert, außer ein paar geringfügigen Stellen bei Epiphanius, aus denen man er-

⁶² Plath, Uwe: Einführung. (wie Anm. 60), S. 35.

⁶³ Grosse, Sven: Melanchthons. (wie Anm. 58), S. 264.

*sehen kann, was diejenigen verurteilt, was verfolgt haben, die ihn verdammten [...]*⁶⁴

Obwohl sich auch Melanchthon, beispielsweise im Zusammenhang mit der Auslegung von Kol 3,9 in den 1527 erschienenen „Scholia in Epistulam Pauli ad Colossenses“ mit abstrakten trinitarischen Konzepten wie der augustinischen Analogie der Trinität zu den drei Seelenvermögen des Menschen: *memoria, intellectio, voluntas*, auseinandergesetzt hat, fiel er im Zusammenhang mit der Trinität immer wieder auf seinen dogmatischen Vorbehalt zurück: *„Es nützt nichts, die Personen der Dreieinigkeit durchgehen zu können; das Bekenntnis nützt etwas, das heißt, der Glaube, durch den wir glauben, daß wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind, das heißt: in die Macht und die Kraft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, durch welche Macht wir wiedergeboren werden durch die Taufe und zu Kindern Gottes werden.“*⁶⁵

Doch warum sollten andere Akteure innerhalb der reformatorischen Bewegung Melanchthons antianalytische Vorbehalte gegenüber der Trinität teilen? Zumal die Entwicklung der christlichen Trinitätsvorstellungen – wie das augustinische Beispiel zeigt – ohne den Rückgriff auf abstrakte Spekulationen unmöglich gewesen wäre und folglich logische Überlegungen, auch hinsichtlich der Trinität, zum christlichen Handwerkszeug gehören.

Augustinus selbst greift, als Basis seiner Exegese des ersten Schöpfungsberichts, auf die von Proklos systematisch entwickelte neuplatonische Trias „Verharren, Hervorgang, Rückkehr/Bekehrung“ zurück.⁶⁶ Laut Friedemann Drews handelt es sich

bei dieser Parallele zwischen der Homer- und Bibel-Exegese nicht um eine zufällige Konstellation:

*„Nicht nur scheint es in der Spätantike generell methodische Parallelen zwischen Homer- und Bibelexegese gegeben zu haben, auch die in der platonischen Allegorese zu konstatierende Personalisierung von prima facie zunächst nicht personal erscheinenden Inhalten im Text verbindet die pagane mit der christlichen Auslegungspraxis in einem wichtigen Element der Allegorese im Hinblick auf theologische Texte, zu denen neben der Bibel eben auch die homerischen Epen zu rechnen sind. Die platonische Philosophie scheint somit für die spätantike Auslegung sowohl Homers wie der Bibel nicht nur attraktiv gewesen zu sein, sondern verbindet im Sinne eines gemeinsamen Horizonts Exegeten wie z. B. Plutarch und Proklos auf paganer und Augustinus und Origenes auf christlicher Seite.“*⁶⁷

Diese parallele Bedeutung triadisch-relationaler Konzepte im Rahmen der paganen und christlichen Exegese resultiert aus der universalen Relevanz der triadischen Struktur, wie sie später auch von Hegel, Schelling, Peirce und Günther herausgestellt worden ist. Die überepochale Erkenntnis der Bedeutung des Triadischen und des Trinitarischen folgt aus genau jenen analytischen Überlegungen, vor denen Melanchthon aus Furcht vor der Autorität überkommener Dogmen zurückschreckte, um sich in die Scheinsicherheit binärer „juristischer“ Methodik zu flüchten. Nicht der „Glaube“ trieb Melanchthons ideologische Radikalisierung zu einem Vordenker des Post-Protestantismus an, sondern die Angst. Bereits hier zeigt sich jenes motivische Muster, welches für die ideologische Flucht in den scheinbar sicheren Hafen des sprachlichen Reduktionismus in der Neuzeit und Moderne ver-

⁶⁴ Zitiert nach ebenda, S. 268.

⁶⁵ Zitiert nach ebenda, S. 266.

⁶⁶ Drews, Friedemann: Hermeneutik und kritische Bibelexegese in Augustins „De Genesi ad litteram“. Palingenesia.

Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2022 (131), S. 27.

⁶⁷ Ebenda, S. 32.

antwortlich zeichnet: die Kränkung der Erfahrung eines intellektuellen Unvermögens, von technologischen Transformationen getriggerte Umwälzungen in das eigene Weltbild integrieren zu können, die gleichzeitige Beobachtung, dass anderen Menschen diese so unmöglich erscheinende Aufgabe provozierend mühelos zu gelingen scheint und der aus dieser Differenzwahrnehmung resultierende Neid, der nach einer Auslöschung des angstfreieren Intellekts verlangt. Die Signatur des Post-Protestantismus – die moralisierende Verschleierung der eigenen Flucht hinter der Mauer des binären Gegensatzes – resultiert aus der unheilvollen Verkettung von Angst und Neid.

Francisco Sánchez-Blanco charakterisiert Miguel Servet als Vertreter einer von Erasmus von Rotterdam (um 1467–1536) begründeten Bewegung „*die rein äußerlich innerhalb der katholischen Kirche verblieb, die sich aber sowohl von der Reformation als auch von der katholischen Dogmatik absonderte*“.⁶⁸ Servets unabhängiges Denken und seine kritische Haltung gegenüber traditionellen trinitarischen Konzepten wurden durch seine spanische Herkunft und die Beschäftigung mit jüdischen und arabischen Autoren maßgeblich geprägt. Seine Philosophie ähnelt in vielerlei Hinsicht Positionen, die sich später auch bei Peirce wiederfinden lassen, beispielsweise bezüglich der Bewertung der Notwendigkeit der Erfahrung, der Notwendigkeit der Verkörperung des Logos im Menschen als lebendiges „Zeichen“, dem geistigen Charakter der „Substanz“ und Vorstellungen einer relationalen Ontologie. Servets auf die Unvereinbarkeit mit der aristotelischen Logik gestützte Kritik an der Trinitätslehre seiner Zeit markiert den Kern der

neuzeitlichen Krise des trinitarischen Dogmas, an deren Überwindung noch Hegel scheitern sollte. Erst mit der Einsicht in die Notwendigkeit der Einbettung der aristotelischen Logik in komplexere Reflexionsstufen des Bewusstseins, wie sie etwa das Peirce'sche System der Semiose oder das Günther'sche Stellenwertsystem bieten, wird das triadische Konzept der Trinität verständlich. Anders als Melanchthon flüchtete sich Servet nicht vor der scheinbaren logischen Ohnmacht gegenüber der Struktur der Triade in die Überhöhung einer rational-juristischen Scheinsicherheit, sondern suchte mit seiner Lehre von Gott als „mens omniformis“, die Ähnlichkeiten mit der Idee der Semiose bei Peirce aufweist, ein tragfähiges Verständnis der Trinität in ihrer zeitlichen Verwirklichung.⁶⁹ Aber eine Trinität, welche die „mens omniformis“ als ihr absolutes Prinzip hat,⁷⁰ konnte zu Servets Zeit weder von den protestantischen Reformatoren in Wittenberg und Genf noch von den katholischen Autoritäten anerkannt werden.

Melanchthons epistemischer Reduktionismus geht demgegenüber mit seiner Begeisterung für die Jurisprudenz und deren methodische Mechanik einher. Mathias Schmoeckel nennt Melanchthon einen „*glühenden Befürworter des römischen Rechts*“,⁷¹ da „*Gott Gesetze wolle, die als schriftliche Leitlinien und der Gesellschaft als Wächter der Moral dienen und den Menschen auf diese Weise Gerechtigkeit lehrten*“.⁷² Für Melanchthon übertrug sich die lutherische Autorität des Bibeltextes (ratio scripta)⁷³ direkt auf die durch den schriftli-

⁶⁸ Sánchez-Blanco, Francisco: Michael Servets Kritik an der Trinitätslehre. Europäische Hochschulschriften : Reihe 20, Philosophie. Frankfurt am Main, Bern, LasVegas: Lang 1977 (28), S. 97.

⁶⁹ Ebenda, S. 69.

⁷⁰ Ebenda, S. 71 f.

⁷¹ Schmoeckel, Mathias: Das Recht der Reformation. Die epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit. Tübingen 2014, S. 81.

⁷² Ebenda.

⁷³ Ebenda, S. 82. Bernhard Großfeld verweist in diesem

chen Rechtsgeltungsbefehl eines Hoheitsträgers begründete Rechtssetzung. Ihm schien „*das römische Recht [...] als Inbegriff der Vernunft, so dass er eine vorbehaltlose Rezeption lehrte*“.⁷⁴ Wenn Roberto Esposito den Brudermord, die Vernichtung der Alterität, der Unterdrückung jedes anderen Teils zugunsten des eigenen, als „*gewaltsamen Charakter der römischen Einigung*“ herausstellt,⁷⁵ ergibt sich eine interessante Parallele zwischen der Zustimmung Melanchthons zur Hinrichtung Servets, dem Dezisionismus Carl Schmitts, wonach „*staatliche Souveränität als grenzlose juristische Entscheidung*“⁷⁶ aufzufassen sei und der Auffassung Hegels, dessen Geschichtsphilosophie dem „*germanischen*“ Christentum das Recht auf die Weltherrschaft⁷⁷ einräumt: „*Alle entscheidenden Ereignisse der römischen Geschichte wiederholen – von ihrem Ursprung an – nur dieselbe Logik einer Einigung durch Ausschluss dessen, was in seinen sich ausweitenden Herrschaftskreis eingeschlossen wird [...]. Aus einem derartigen Stoff Blut, Gewalt und Tod – ist die pax eines imperium gemacht, das sich allein durch die Auslöschung*

von allem, was sich ihm entgegenstellte, absolut setzen konnte.“⁷⁸ Bereits Augustinus erklärt das kriegerische Wesen Roms mit dem Aufbegehren des sprachlich konstituierten Subjekts gegen seine göttliche Einhegung: „*Die gesamte Geschichte wird von Augustinus als der Versuch der Eroberung des Einen seitens einen menschlichen Subjekts interpretiert, das darauf abzielt, das göttliche Prinzip in die eigene immanente Dimension einzuschließen und damit seinen Platz einzunehmen.*“⁷⁹

„*Diese Zweiheit im Inneren der Einheit bleibt bezeichnend für die gesamte auf der römischen Matrix aufbauende juristische Ordnung, wenn sie mit dem Übergang zur Moderne von einem objektivistischen zu einem subjektivistischen Wortgebrauch umschwenkt, insofern die Idee des ‚Subjekts‘ – wie sie sich zwischen Leibniz und Kant ausbildet – dieselbe Aufspaltung nachvollzieht, die offensichtlich von der juridischen Ebene auf die philosophische übertragen wurde. So reproduziert sich der Zusammenhang von Einheit und Entzweiung, der im römischen ius die menschliche Gattung gemäß Schwellen wechselseitiger Untertänigkeit durchtrennt, im Inneren des einzelnen Individuums, das in zwei asymmetrische Teile aufgespalten wird – einen eigentlich personalen Teil rationalen und willentlichen Charakters sowie einen anderen körperlicher Art, der de facto der animalischen Ordnung unterstellt wird.*“⁸⁰ In diesem Zusammenhang sei noch einmal ausdrücklich auf den oben von Foucault herausgestellten und sich zeitgleich mit der Herausbildung der Idee des Subjekts vollziehenden Übergang von der ternären zur binären Disposition des Zeichens als Übergang von der Idee der Relationalität zur Repräsentation verwiesen. Gleichzeitig vollzog sich der Nieder-

Zusammenhang auch auf die Nähe zwischen Aussprache und Schrift im Rahmen der lutherischen Alphabetisierung. Großfeld, Bernhard: *Comparatists and languages*. In: *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, hrsg. von Pierre Legrand u. Roderick J. C. Munday. Cambridge: Cambridge University Press 2003. S. 154–198, S. 165.

74 Schmoeckel, Mathias: *Recht*. (wie Anm. 71), S. 82.

75 Esposito, Roberto: *Zwei. TransPositionen*. Zürich: Diaphanes 2018, S. 144.

76 Habfast, Ulrich: *Das normative Nichts der Entscheidung*. Frankfurt (Main) 2010, S. 116.

77 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: *Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*. Hrsg. von Eduard Gans, Philipp Konrad Marheineke u. a. (Hrsg.). Zweite Auflage. Berlin: Duncker und Humblot; Haenel 1840 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Werke / Vollständige Ausgabe Achter Band), S. 425, § 347.

78 Esposito, Roberto: *Zwei*. (wie Anm. 75), S. 144.

79 Ebenda, S. 142.

80 Ebenda, S. 15.

gang eines intellektuellen trinitarischen Bewusstseins.

Die Mystifizierung der Trinität bei latenter Affinität gegenüber der „römischen Matrix“ verschloss Melanchthon den Zugang zu jener antiken literalen Auslegungskultur, wie sie Augustinus im platonischen Sinne praktizierte: Während Melanchthon der „modernen“ historisch-kritische Methode wichtige Impulse verlieh,⁸¹ rechnete die Hermeneutik des Augustinus „begründeterweise mit einer größeren Bandbreite dessen [...], was als seiend, intelligibel und auch als historisch möglich gelten kann und darf, [das] verleiht seinem Ansatz einen offeneren, pluralistischeren, schlicht mehr Möglichkeiten ins Auge fassenden und dabei doch ontologisch und erkenntniskritisch abgesicherten Charakter“, der „in philosophisch-wissenschaftlicher Hinsicht mindestens ebenso fundiert ist wie die moderne historisch-kritische Methode“.⁸² Im Vergleich zur „pluralistischen“, die Bandbreite des Intelligiblen ausweitenden, augustininischen Exegese verengt die juristisch-reduktionistische Exegese unter der Ägide der „römischen Matrix“ die geistigen Spielräume. Die Folgen der protestantischen Unfähigkeit, die Trinitätslehre zu reformieren, werden so einerseits in einer menschenverachtenden Radikalisierung im Umgang mit „geistigen Feinden“ greifbar und andererseits in einer Verengung dessen, was fortan als „Wirklichkeit“ angesehen werden darf: „Die Tatsache, dass die Theologien über die Trinität in der protestantischen Welt zunehmend biblizistisch wurden, ohne eine effektive, rationale Darlegung der immanenten Trinität zu bieten, trug stark zu einem Verblässen der trinitarischen Vorstellungskraft bei, zu anti-intellektuellen und letztlich modalistischen Darlegungen der Trinität im Pietismus [...], vor allem aber

zur Kapitulation vor dem engen, rationalistischen Vernunftbegriff.“⁸³

Die Marginalisierung der Rolle der Trinität ging im deutschen Protestantismus mit einer Marginalisierung der Rolle des Bildes einher. Hans Belting schreibt in diesem Zusammenhang – Äquivalent zur bereits beschriebenen „Machtergreifung“ der Juristen“ – von der „Machtergreifung“ der Theologen“ und dem „Machtverlust der Bilder in der Reformation“.⁸⁴ Er bezeichnet präzise die Folgen des protestantischen Wandels einer Religion zur akademischen „Experten-Kultur“ juristischer Provenienz: „Was in der Neuen Lehre übrigblieb, waren Theologen ohne institutionelle Macht, Prediger des Worts, die sich nur mit ihrer besseren Theologie legitimieren konnten. Wo alles auf Wahrheit und Eindeutigkeit fußte, war für das vieldeutige Bild kein Platz.“⁸⁵

„Das Wort wurde im Hören und Lesen, aber nicht im Sehen aufgenommen. Die Einheit von äußerer und innerer Erfahrung, die im Mittelalter den Menschen leitete, zerbricht in einem rigorosen Dualismus von Geist und Materie, aber auch von Subjekt und Welt, der in der Lehre Calvins seinen Ausdruck fand. Der Blick findet weder auf Bildern noch in der Welt, in der Gott nichts als sein Wort hinterlassen hat, einen Anhalt für die Präsenz Gottes. Das Wort als Träger des Geistes ist ebenso abstrakt wie der neue Gottesbegriff, die Religion ein ethisches Lebensprogramm. Das Wort bildet nichts ab, sondern ist Zeichen der Verständigung. Die Distanz Gottes verbietet seine Präsenz in einem gemalten Abbild für die Sinneserfahrung. Das

81 Schmoeckel, Mathias: Recht. (wie Anm. 71), S. 47.

82 Drews, Friedemann: Hermeneutik. (wie Anm. 66), S. 18.

83 Lehner, Ulrich L.: The Trinity in the Early Modern Era (c.1550–1770). In: The Oxford Handbook of the Trinity, hrsg. von Gilles Emery. Oxford: Oxford Univ. Press 2011. S. 240–253, S. 248 (Übersetzung: DeepL.com).

84 Belting, Hans: Bild und Kult. Unveränd. Nachdr. der 2. Aufl. 1991. München: Beck 1993, S. 24.

85 Ebenda, S. 25.

Abb. 8) Ikonoklasmus, 20. August 1566. Blick in eine Kirche, in der Männer Statuen von Heiligen abreißen, Fenster einschlagen und Gemälde zerstören. Rechts schauen Soldaten zu, die plündern und brandschatzen.

*Subjekt der Neuzeit, das sich der Welt entfremdet, sieht die Welt gespalten in das bloß Faktische und den verborgenen Sinn der Metapher. Das alte Bild ließ sich gerade nicht auf eine Metapher reduzieren, sondern erhob den Anspruch auf eine unmittelbare Evidenz von Augenschein und Sinn.*⁸⁶

Im Gegensatz zu Peirce's oben zitierte Auffassung der triadischen Diagrammatik als „beste[s] System für diesen Zweck“ konnte in jenen juristisch-ikonophoben Bleiwüsten, in denen die deutsche Aufklärung fortan von ihren post-protestantischen Experten diskursiv verhandelt wurde, ein sinnlicher Zugang zum Wesen der Trinität als „Diagramm Gottes“ nicht mehr vermittelt werden. Mit der Kultur des visuellen Denkens ging auch das Verständnis der Trinität als der Sprache vor-

ausgehendes diagrammatisches Prinzip im Protestantismus verloren.

Es war Kant, der das ikonoklastische post-protestantische Ideal von der „Erhabenheit des Bildlosen“ erneut ins Bewusstsein rief und damit das Scheitern der deutschen Aufklärung an der Modernisierung der Trinität einleitete: „Vielleicht gibt es keine erhabeneren Stelle im Gesetzbuche der Juden, als das Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgend ein Gleichniß, weder dessen, was im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erden ist u. s. w. Dieses Gebot allein kann den Enthusiasmus erklären, den das jüdische Volk in seiner gesitteten Periode für seine Religion fühlte, wenn es sich mit anderen Völkern verglich, oder denjenigen Stolz, den der Mohammedismus einflößt. Ebendasselbe gilt auch von der Vorstellung des moralischen Ge-

86 Ebenda, S. 25 f.

spot with one tail represents a quality,
 a spot with two tails a dyadic relation.
 Joining the ends of two tails is also a dyadic
 now it is plain that by merely joining
 relation. But you can never by such joining
 make a graph with three tails. You may think
 that a branching line ^{node} ~~is~~ ^{connecting} three lines of identity
 is not a triadic idea. But analysis will
 show that it is so. I see a man on Monday. On

Abb. 9) Grafisch-diagrammatische Darstellung der drei Peircs'schen relationalontologischen Fundamentalkategorien „Erstheit“, „Zweitheit“ und „Drittheit“ in Peirces Manuskript zur Lowell-Vorlesung III, 3. Entwurf vom Oktober 1903.

setzes und der Anlage zur Moralität in uns.“⁸⁷ Kant assoziiert seine ikonoklastischen Idealvorstellungen des Judentums und des Islam mit Charakterisierungen wie „Erhabenheit“, „Enthusiasmus“ oder „Stolz“. Das Wettstreifen um die Frage, welches Volk „das Erhabenste“ sei, war eröffnet. Und doch spielt die Sprache für Kant noch eine untergeordnete Rolle: „[Es] sind für Kant die Sinne, die transzendente Einheit der Apperzeption und die Einbildungskraft, welche Gegenstände in Raum und Zeit in Bezug auf das Subjekt bestimmen. Das Denken in diesem Prozess bezieht sich direkt auf die Anschauungen und nicht auf die sprachlichen Begriffe. Das Wort ist Kant zufolge etwas subjektives, unbeständiges und relatives: ‚Einer verbindet die Vorstellung eines gewissen Worts mit einer

Sache, der andere mit einer anderen Sache“ (Maja Soboleva).⁸⁸

Kants Erkenntnistheorie besitzt, trotz seiner Ablehnung des konkreten visuellen Denkens, erhebliches Potenzial, denn – so Maja Soboleva: „Kants Ansatz setzt voraus, dass man niemals die Realität der Außenwelt diskursiv oder begriffsintern beweisen kann. Vielmehr kann der erkenntnistheoretische, ‚materielle‘ Idealismus widerlegt werden, indem man annimmt, dass die Welt vom Subjekt unmittelbar erfahren oder erlebt wird, weil das Welterlebnis zu seinem Erlebnis von sich selbst gehört. Es ist daher irreführend, den transzenden-

talen Ansatz als einen skeptischen in Bezug auf die Existenz der Außenwelt zu bezeichnen, vielmehr gehört laut Kant ‚die Realität des äußeren Sinnes mit der des inneren zur Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt‘ [...]. Mensch und Welt fallen aus der Perspektive der Ontologie unter die gleiche Kategorie, die der Realität. Die Frage, die Kant beschäftigt, ist die nach der Struktur des Bewusstseins, die die Erkennbarkeit der Welt als eine objektive Realität und die menschliche Selbsterkenntnis ermöglicht.“⁸⁹ Der junge US-amerikanische Kantianer Charles Sanders Peirce wird diese Fragestellung aufgreifen und – auf der Basis eines den kantischen „Soft“-Ikonoklasmus (Thomas Pfau) geradezu umkehrenden visuellen Denkens – mit seiner Zeichentheorie eine adäquate Antwort vorlegen. Indem er, auf der Basis seiner

87 Kant, Immanuel: Der Kritik der Urtheilskraft erster Theil. In: Immanuel Kant's Kritik der Urtheilskraft, hrsg. von Gustav Hartenstein 1839. S. 41–226, S. 128.

88 Soboleva, Maja: Braucht man Anschauung um zu denken? In: Das Denken des Denkens, hrsg. von Maja Soboleva. Bielefeld, Germany: transcript Verlag 2016. S. 87–112, S. 108.

89 Ebenda, S. 91.

naturwissenschaftlichen Ausbildung⁹⁰ und seines visuell-diagrammatischen Denkens, erkennt, dass die Trinität sowohl ein Diagramm Gottes als auch ein Diagramm der Struktur des menschlichen Denkens ist, rekonstruiert Peirce aus der trinitarischen Gottesebenbildlichkeit des Menschen das Wissen um die Unverzichtbarkeit des Nicht-Sprachlichen. Peirces fundamentaler Bruch mit der sprachlich-juridischen post-protestantischen Tradition der rein verbalen, ikonophoben Spekulation stellt vermutlich seine bahnbrechendste Innovation dar.

Die mittelalterliche abendländische Trinitätstheologie wurde maßgeblich durch Augustinus geprägt. Ihm stellt Klaus von Stosch Hegel gegenüber, der zum ersten Mal in der Neuzeit die Trinität in das Zentrum eines universalen philosophisch-theologischen Systems rückte: *„Ist es bei Schleiermacher und vielen anderen Vertretern neuzeitlichen Denkens vor Hegel noch so, dass die Trinität als reiner Epilog der eigenen Theologie vorkommt und hat sich die philosophische Gotteslehre bis zu ihm weitgehend von einer Durchdringung der Trinitätstheologie verabschiedet, ändert sich das mit Hegel schlagartig.“*⁹¹ Es bestehe *„kein Zweifel, wie sehr alle neuzeitlichen Entwürfe der Trinitätstheologie in ihrer Weise von Hegel beeinflusst sind, so dass es sicherlich neben Augustinus keinen einflussreicheren Denker für die Trinitätstheologie des Westens gab und gibt als Hegel.“*⁹² Karlheinz Ruhstorfer charakterisiert die fundamentale Bedeutung der Trinität für das gewaltige Gedankengebäude Hegels: *„Während bei Kant und Fich-*

Abb. 10) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1831 (Gemälde von Jakob Schlesinger).

*te noch viele konkrete Glaubensinhalte, zunächst derjenige der Trinität, problematisch bleiben, konzipiert Georg Wilhelm Friedrich Hegel die gesamte Philosophie ausgehend vom trinitarischen Gott. Die Dreifaltigkeit wird zu Urbild und Inbegriff der Dialektik. In seiner Religionschrift versucht er die Fülle der christlichen Dogmen in die Philosophie zu bergen.“*⁹³ Auch für Peter Trawny nimmt die Auseinandersetzung Hegels und Schellings mit der Trinität einen wichtigen Platz in der Geschichte der christlichen Religion ein: *„Hegels und Schellings sich trinitarisch bildendes Religionsdenken ist das letzte, späteste Zeugnis einer Überlieferung, die bei den Mittel- und Neoplatonikern sowie den sogenannten Kirchenvätern ihren*

90 Peirce erlangte als erster Student in der Geschichte der Harvard University einen Abschluss „Summa Cum Laude“ im Fach Chemie. Böhlk, Olaf: Modernisierung. (wie Anm. 1), S. 18.

91 Stosch, Klaus: Trinität. Grundwissen Theologie. Paderborn, Deutschland: Ferdinand Schöningh 2017 (4855), S. 82.

92 Ebenda, S. 89.

93 Ruhstorfer, Karlheinz: Kirchlichkeit und christlicher Offenbarungsglaube in der Religionsphilosophie Immanuel Kants. In: Kant und der Katholizismus, hrsg. von Norbert Fischer. Freiburg: Herder 2005, S. 78.

Anfang nimmt. Mit Schellings später ‚Philosophie der Offenbarung‘ hat sich die Trinität in einer Weise philosophisch ins Werk gesetzt, wie es seitdem niemals mehr geschehen ist. Die spekulative Mitte des Christentums scheint nunmehr seine Attraktion für das philosophische Denken verloren zu haben.“⁹⁴ Hier zeigt sich leider einmal mehr, dass – von wenigen Ausnahmen⁹⁵ abgesehen – die epochale Leistung von Charles Sanders Peirce für die Erneuerung des trinitarischen Denkens in Deutschland bisher nicht angemessen zur Kenntnis genommen worden ist.

Dass dem Trinitätsproblem an der Schwelle zur Moderne eine solche Aufmerksamkeit geschenkt wurde, war keineswegs selbstverständlich. Der Hegel-Schüler Karl Rosenkranz schrieb 1834 an den Hegel-Kritiker Carl Friedrich Bachmann: *„Daß der Hegelschen Philosophie so oft der Vorwurf gemacht wird, ihre Auseinandersetzung des Dogma’s der Trinität sei dem christlichen Begriff derselben unangemessen, liegt weniger in dem Mangelhaften der Speculation, als darin, daß dies Dogma aus dem Bewusstsein der Meisten so verschwunden ist, daß sie sich überhaupt wundern, wie man sich mit der Entwicklung eines so mystischen Unsinns so viel Mühe geben könne. [...] Schleiermacher hat sich bekanntlich dadurch aus der Sache gezogen,*

daß er eine neue kritische Durcharbeitung des ganzen Dogma’s verlangt und dasselbe nur als einen ‚verknüpfenden Satz‘ nimmt. Exegeten versichern, im Neuen Testament keine Spur von diesem Dogma zu finden, denn nirgends komme der Name [...] vor. Kirchenhistoriker behaupten, dies vernunftwidrige Dogma sei eine menschliche Erfindung, welche unglücklicher Weise von dem Nicänischen Concil als ein Bestandtheil des orthodoxen Glaubens festgesetzt worden; Dogmatiker zeigen die Unmöglichkeit seines Begriffs; Moralisten endlich beweisen, daß das Dogma den Willen gar nicht berühre und daß man sich bei dem Glauben an Einen allgegenwärtigen, allliebenden und allmächtigen Vater viel behaglicher fühle. Das ist die allgemeine Stimmung der Zeit von ihrer aufgeklärten Seite; von der buchstäblich gläubigen her, von den Pietisten wird das Dogma der Trinität angenommen – aber als ein Mysterium, was dem menschlichen Verstande zu hoch sei.“⁹⁶

Zwar erkennt Hegel die Bedeutung der Trinität, greift sonst aber auf Kants protestantisch-ikonoklastisches Konzept der Erhabenheit zurück.⁹⁷ Er erweiterte es um den Gedanken des „Germanischen“: *„Nach Hegel hat der Gottgeist als der durch die Geschichte wehende Weltgeist die jüdische [...] Religion hinter sich gelassen und ist über die griechische und römische Geisteswelt im germanisch geprägten Christentum zur Anschauung seiner selbst und dann in der Philosophie zur Erkenntnis seiner selbst gelangt“* (Reinhold Bernhardt).⁹⁸ Indem Hegel so die Notwendigkeit des

94 Trawny, Peter: Die Zeit der Dreieinigkeit. Würzburg 2002, S. 9.

95 Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt das Werk des Theologen Hermann Deuser dar. Im Vorwort zu seinem Lehrbuch „Religionsphilosophie“ führt Deuser aus, dass mit der Peirc’schen kategorialen Semiotik „[...] Theoriebildung und religiöse Lebensform aufeinander beziehbar [werden], wie dies für die kontinentale und besonders die deutsche Philosophie und Theologie nach I. Kant und der Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften im Kantianismus des 19./20. Jh. nicht mehr möglich gewesen ist.“, Deuser, Hermann: Religionsphilosophie. DeGruyter-Lehrbuch. Berlin; New York: de Gruyter 2009, S. XV.

96 Rosenkranz, Karl: Hegel. Sendschreiben an den Hofrath und Professor der Philosophie, Herrn Dr. Carl Friedrich Bachmann in Jena 1834, S. 124.

97 Langthaler, Rudolf: Kant – ein Kritiker Lessings? Kantstudien-Ergänzungshefte. Berlin: de Gruyter 2021 (213), S. 328 f. FN 147.

98 Bernhardt, Reinhold: Monotheismus und Trinität. Beiträge zu einer Theologie der Religionen. Zürich: Theo-

visuellen Denkens für die trinitarische Erfahrung marginalisiert und zugleich im „deutschen Volk“ das „erhabenere Judentum“ zu erkennen glaubt, verstärkt er die latente Tendenz des deutschen Protestantismus zum Umschlag in Ideologie: *„Die alte und durch und durch bewahrte Innigkeit des deutschen Volkes hat aus dem einfachen, schlichten Herzen diesen Umsturz [die Reformation] zu vollbringen. Während die übrige Welt hinaus ist nach Ostindien, Amerika, – aus ist, Reichtümer zu gewinnen, [...] ist es ein einfacher Mönch, der das Dieses, das die Christenheit vormals in einem irdischen, steinernen Grabe suchte, vielmehr in dem tieferen Grabe der absoluten Idealität alles Sinnlichen und Äußerlichen, in dem Geiste findet und in dem Herzen zeigt, – dem Herzen, das, unendlich verletzt durch diese dem Bedürfnisse des Innersten geschehene Darbietung des Äußerlichsten, die Verrückung des absoluten Verhältnisses der Wahrheit in allen einzelnen Zügen erkennt, verfolgt und zerstört.“*⁹⁹

Gotthard Günther schrieb zum Scheitern¹⁰⁰ Hegels: *„Die letzte krönende Einsicht, die den Weg zu einer neuen – nicht dialektischen – Logik der Philosophie frei gemacht hätte, hat Hegel nicht erreicht, nämlich daß Selbst-Reflexion generell mehrstufig, also potentiell unendlichstufig ist. [...] Daß Hegel, soweit seine Strukturtheorie des logischen Begriffs in Betracht kommt, an der Idee der Doppelstufigkeit der Selbst-Reflexion festhält, hat seinen Grund in einer sein Denken dominierenden*

*Verwirrung und Vermischung der syntaktischen und semantischen Gesichtspunkte der Logik.“*¹⁰¹

Erst mit seinen „Existential Graphs“ entwickelt Peirce eine grafische Schreibweise, die der notwendigen Aufrechterhaltung der Distanz zwischen Sprache und Bild Rechnung trägt. Hegel hingegen erkannte die trinitarische Notwendigkeit der integrativen Anwesenheit des Anderen der Sprache nicht. Daraus resultiert auch sein Kippen in die „römische Matrix“ des Ausschlusses, wenn er den folgenreichen juristischen Grundsatz formuliert: *„Es gehört der Bildung, dem Denken als Bewußtsein des Einzelnen in Form der Allgemeinheit, daß Ich als allgemeine Person aufgefaßt werde, worin Alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist. Dies Bewußtsein, dem der Gedanke gilt, ist von unendlicher Wichtigkeit, – nur dann mangelhaft, wenn es etwa als Kosmopolitismus sich dazu fixiert, dem konkreten Staatsleben gegenüberzustehen.“*¹⁰² Indem Hegel dem zum Staatsfeind degradierten Kosmopoliten die Menschenrechte abspricht, wiederholt er jene post-protestantische Ausgrenzung des Andersartigen, die Melanchthon die Hinrichtung des „religiösen Kosmopoliten“ Miguel Servet begrüßen ließ: *„Kosmopolitismus‘ ignoriert das Prinzip des Entweder-oder und verkörpert das Sowohl-als-auch-Denken. Es handelt sich um ein uraltes Hybridkonzept der fließenden Übergänge, das jedoch immer noch stärker strukturiert ist als seine neuen Ableger im Rahmen des Globalisierungsdiskurses. Der Kosmopolitismus generiert eine inklusive Logik der Gegensätze, die einander nicht aus-*

logischer Verlag Zürich 2023 (25), S. 97.

99 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Hrsg. von Eduard Gans (Hrsg.). Zweite Auflage. Berlin: Duncker und Humblot; Haenel 1840, S. 499 f.

100 Zu Hegels Scheitern und der Rezeption des „Verlustes des protestantischen ‚Glaubenskerns‘“ im Protestantismus und Reformjudentum: Böhlk, Olaf: Modernisierung. (wie Anm. 1)

101 Günther, Gotthard: Logistischer Grundriß und Intro-Semantik. In: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Hamburg: Meiner 1979. S. 1–115, S. 45.

102 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Georg. (wie Anm. 77), S. 264, § 209.

schließen, und er ermöglicht es, in zwei Welten, die gleich und zugleich unterschiedlich sind, ‚Patriot‘ zu sein“ (Ulrich Beck).¹⁰³ Indem Hegel den Kosmopoliten vom Recht auf Menschsein ausschließt, verfehlt er – wie schon Melanchthon – die vom trinitarischen Prinzip des eingeschlossenen Dritten geforderte Notwendigkeit der integrativen Einbeziehung des Anderen. Das Prinzip des Faschistoiden manifestiert sich in einer aus der Freund-Feind-Unterscheidung resultierenden Angst vor „dem Anderen“, welche sich zu einer Ideologie radikalisiert, die eine bis zur Vernichtung reichende Beherrschung des „Anderen“ für rechtmäßig erklärt. Der Begriff „Faschismus“ beschreibt eine Rechtsordnung, welche das Faschistoide realisiert. Mit der völkisch-historiografischen Legitimation eines die Erde beherrschenden germanisch-christlichen Staates synthetisiert Hegel die faschistoide Idee der von Melanchthon im Fall Servet eingeräumten Legitimität der Aberkennung des trinitarischen Rechts auf unbedingte Mitmenschlichkeit gegenüber dem zum „Feind“ erklärten „Anderen“ zum juristischen Konzept eines rassistischen deutschen Staatsfaschismus. Hegels völkische Rechtsphilosophie des Ausschlusses vollzieht damit jene – von jüdischen Zeitgenossen wie Ludwig Philippson (1811–1889) präzise analysierte – Radikalisierung des Post-Protestantismus, die in den modernen deutschen Antisemitismus¹⁰⁴ münden sollte: „*Man*

*hat also hier eine reine Fiktion vor sich, derer man sich mit Erfolg nur darum bedienen kann, weil diejenigen, welche das Wort und die Macht führen, sich dahinter flüchten wollen.“*¹⁰⁵

Der entscheidende Unterschied zwischen Hegel und Peirce besteht darin, dass Peirce die Ebene des Rein-Schriftlichen verließ und die Notwendigkeit der Verwendung grafischer Diagramme und des visuellen Denkens für die Behandlung triadischer Strukturen erkannte. Peirce schrieb daher von der „*neue[n] Schelling-Hegel-Villa, die in letzter Zeit nach deutschem Geschmack errichtet wurde, aber mit solchen Nachlässigkeiten in der Konstruktion, dass sie, obwohl nagelneu, bereits für unbewohnbar erklärt werden muss“*.¹⁰⁶

In Deutschland gelang es nicht, das trinitarische Prinzip des eingeschlossenen Dritten – die Vorstellung des Eingebettet-Seins der Sprache in die übersprachliche Komplexität der Welt – als universales Konzept in die Moderne zu retten. Mit Hegels Scheitern vollzog sich die endgültige Unterwerfung des deutschen Protestantismus unter die suggestive Macht des Sprachlichen. Die Folge war eine Verwechslung der Struktur der Welt mit der Struktur der Sprache und – erstmals in der Menschheitsentwicklung – eine totale Entkoppelung der Sprache von ihrer religiösen Einhegung. Mit der fatalen Unterordnung der trinitarischen Sophia unter die Macht des entgrenzten Logos war

103 Beck, Ulrich: Verwurzelter Kosmopolitismus: Entwicklung eines Konzepts aus rivalisierenden Begriffsoptionen. In: *Globales Amerika?*, hrsg. von Ulrich Beck, Natan Sznajder u. Rainer Winter. Bd. 4. Bielefeld, Germany: transcript Verlag 2003. S. 25–43, S. 27.

104 Auch Klaus Holz bezieht sich im Rahmen seines Konzepts eines „nationalen Antisemitismus“ auf das „tertium non datur“-Prinzip: „[...] Der ›Jude‹ ist der ein- und ausgeschlossene Dritte. Dementsprechend wird er in allen rekonstruierten Texten und in einer Vielzahl von Textstellen als paradox, ambivalent, parasitär, kurz als Nicht-Identität konstruiert. Er ist das tertium non datur

der nationalen Ordnung der Welt.“ Holz, Klaus: *Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung*. Hamburg 2001, S. 543.

105 Philippson, Ludwig: Leitender Artikel, in: *Allgemeine Zeitung des Judenthums* 6 (1842) H. 12. S. 165–167, S. 166. Dazu auch Böhlk, Olaf: *Modernisierung*. (wie Anm. 1), S. 7–13.

106 Zitiert nach Peirce, Charles Sanders: *A Guess at the Riddle*. In: *Principles of philosophy*, hrsg. von Charles Hartshorne u. Paul Weiss. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard Univ. Press 1974. S. VII, S. VII (Übersetzung: DeepL.com).

der Weltverlust der deutschen Moderne besiegelt und die Sprache in ihrer ganzen zerstörerischen Kraft entfesselt: das „Wunder“ mutiert zum „Ausnahmezustand“. Eine Religion, welche ihre Souveränität gegenüber der Sprache verliert, wandelt sich zur Ideologie. Das ist das Muster aller religiösen ideologischen Radikalisierungen.

Melanchthon – Hegel – Schmitt: Flucht in die Sprache aus Angst vor der Gestaltungsmacht des „Anderen“?

Das Recht „des eingeschlossenen Dritten“, das trinitarische Recht auf das oppositionelle Anderssein gegenüber den von Herrschenden über oktroyierte Freund-Feind-Unterscheidung geformten „Massen“, ist für das Gelingen des Ideals der Demokratie unabdingbar. Aufgrund der Abhängigkeit des Binären vom Triadischen wird jede binäre Umdeutung der Demokratie zur „Herrschaft der Masse“ als Degeneration der trinitarischen Regel „jeder muss gehört werden“ entlarvt: Das aus der trinitarisch verankerten Meinungsfreiheit herrührende Recht auf den individuellen Impuls des Andersartigen geht jedem schriftlich – auch biblisch – verbrieften Recht der Herrschaft der Masse voraus, da jede Masse ihre Entstehung nicht dem Recht, sondern dem Ursprung des Unterscheidenden in der Unverfügbarkeit der Überraschung verdankt. An der paradoxen Struktur des Triadischen zerbricht jedes schriftlich verbrieftete Recht des Massenstaates, denn Ordnungen des Binären existieren aufgrund von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren können. Schon ein geringster Anstoß der Andersartigkeit kann ihnen den Boden entziehen. Hier wurzelt die neuzeitlich-post-protestantische Angst vor dem Virus, vor der schleichenden Unterminierung der Ordnung durch das Rhizom der Andersartigkeit im Untergrund, welches das etablierte Raster schließlich zu Fall bringt. Und des-

halb muss im post-protestantischen Staat notfalls jeder systemgefährdende, da potenziell verändernde, ursprüngliche Impuls, der entweder – im demokratisch-trinitarischen Sinne – in der Stimmgewalt des „Andersseins“ des Einzelnen gegenüber der Masse oder im unvorhersehbaren Einbruch des „Anderen“ – wie Horkheimer in jüdischer Achtsamkeit „Gott“ nennt – seinen Ausgang nehmen könnte, ideologisch aus dem Alltag verbannt werden, indem er dem „Feind“ zugeschrieben wird. Wenn er die Gestaltungsmacht des Feindes preist, reiht sich Carl Schmitt, trotz seines ambivalenten Katholizismus, auf eine neuartige Weise in die von Melanchthon über Hegel reichende geistige Ahnenreihe der post-protestantischen Freund-Feind-Unterscheider ein: „*Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt.*¹⁰⁷ [...] *Feind ist nicht etwas, was aus irgendeinem Grunde beseitigt und wegen seines Unwertes vernichtet werden muß. Der Feind steht auf meiner eigenen Ebene. Aus diesem Grunde muß ich mich mit ihm kämpfend auseinandersetzen, um das eigene Maß, die eigene Grenze, die eigene Gestalt zu gewinnen.*“¹⁰⁸ Schmitt hält die Freund-Feind-Unterscheidung fälschlicherweise für ein universelles Prinzip, tatsächlich beschreibt er mit seiner Konzeption der „Politischen Theologie“ nur die gnostische Binarität des „Post-Protestantismus“. Auch das triadische Prinzip hat die schöpferische Kraft des Anderen zum Inhalt, erkennt in ihm aber – im Gegensatz zur toxischen Binarität der Gnosis – nicht den Gegner eines ultimativen Endkampfes, sondern die Möglichkeit

107 Eine Zeile des Gedichts „Sang an Palermo“ aus dem Zyklus „Hymne an Italien“ von Theodor Däubler. Däubler, Theodor: Sang an Palermo. <https://purl.archive.org/purl/wam/daeubler> (Stand: 02.1.2025, zuletzt geprüft am: 2.1.2025)

108 Schmitt, Carl: Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot 1963, S. 87 f.

eines überraschenden Ausgangs aus der scheinbaren Unausweichlichkeit des Entweder-oder.

Melanchthon, Hegel und Schmitt verbindet die Obsession für das Sprachlich-Juridische. Der Kern des Motivs der Flucht in den Bunker der totalisierenden Binarität der „verwalteten Sprache“ als Werkzeug der Urteilsbildung gründet in der Angst vor der Möglichkeit des Gestaltet-Werdens durch „das Andere“ und der Unfähigkeit zur triadischen Erkenntnis, dass nicht in der sprachlichen Ermächtigung, sondern im Zulassen einer „Fremdbestimmung“ durch „das Andere“ der öffnende Schlüssel zu den unbegrenzten Möglichkeiten des Universums liegt. Das Faschistoide des Bunkers negiert die trinitarische Hoffnung, dass zwischen dem Entweder und dem Oder die Unverfügbarkeit des göttlichen Wunders thront. Das neuzeitliche post-protestantische Unverständnis der triadischen Struktur des Trinetarischen entkoppelt den Post-Protestantismus vom Religiösen und löst die deutsche Urangst des Kontrollverlustes aus, welcher auf klassische Weise mit jener dunklen Ideologie der Gnosis begegnet wird, der auch Schmitt anhing.¹⁰⁹ Zu dieser binären „Rationalität“ von „Schwarz und Weiß“ gesellt sich dann regelmäßig der Moralismus einer schwülstigen Romantik, deren Kitsch als billiger Ersatz für die verlorene Sakralität erhalten muss. Aus der toxischen Verbindung von Dichotomismus und romantisierendem Moralismus des post-protestantischen Ideologems resultiert der überbordende Zwang zum Vergleich, welcher die eigentliche Antriebskraft des spätmodernen Kapitalismus und des Erfolgs des Geschäftsmodells der sogenannten „sozialen Medien“ darstellt.

Aufgrund ihrer Unfähigkeit, das triadische Den-

ken zu modernisieren, ist die deutsche Spätmoderne von einer wachsenden Diskrepanz zwischen technischer und geistiger Kultur gekennzeichnet: Während das technische Paradigma von der triadischen Struktur des Netzwerks geprägt ist, verharret die geistige Kultur im dyadischen Denken der Grenze. Den aus diesem Anachronismus resultierenden intellektuellen Leistungsverlust konnte die hoch- und spätmoderne deutsche Wirtschaft bislang nur durch den permanenten Raubbau an erbeuteten Ressourcen kompensieren: durch Kriegsgewinne, Zwangsarbeit und nach 1945 abgeschlossene zweifelhafte Deals, um ihrer im mechanistischen Weltbild verharrenden Gesellschaft ostwärts günstige Energie, Billigarbeitskräfte und konkurrenzfreie Absatzmärkte zu verschaffen. Nach 200 Jahren nichtvollzogener geistiger „Zeitenwende“ wird die deutsche Ordnung zunehmend brüchig. Der Kontrollverlust droht, so Zygmunt Bauman, nun nicht mehr durch das Einwirken „des Anderen“, sondern erwächst aus der sich zunehmend zum Mysterium entwickelnden Maschinerie des „Sprach-Rechtsstaates“ selbst: „[...] wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir die Funktionsweise unserer gesellschaftlichen Institutionen, bürokratischen Strukturen oder Technologien vollständig verstehen.“¹¹⁰ Wenn, wie der Verwaltungstheoretiker Lorenz von Stein (1815–1890) die post-protestantische „Zivilreligion“ der Bürokratie wie folgt charakterisiert, „in der Verwaltung [...] vielmehr dem Leben der Persönlichkeit jene Unendlichkeit, das ewige Werden wieder gegeben [sei], das wie der lebendige Keim alles Wollens und Thuns den Kern der Persönlichkeit erfüllt“¹¹¹ wird deutlich, dass

109 Linder, Christian: Freund oder Feind. Der alte Mann und die Macht – eine Reise ins Carl-Schmitt-Land, in: Lettre International (2005) H. 68. S. 83–95, S. 92.

110 Bauman, Zygmunt: The Uniqueness and Normality of the Holocaust. In: Violence, hrsg. von Catherine Besteman. London: Palgrave Macmillan UK; Palgrave Macmillan 2002. S. 67–96, S. 67 (Übersetzung: DeepL.com).

111 Stein, Lorenz von: Handbuch der Verwaltungslehre.

die Tragweite des Zusammenhangs zwischen dem Wunsch nach „Bürokratieabbau“ und der Notwendigkeit einer epochalen geistigen Erneuerung bislang in Deutschland nicht annähernd erkannt wird.

Das gegenwärtig wachsende sprachliche Phänomen des „Populismus“ resultiert folglich auch daraus, dass die Illusion der politischen Gestaltungsmacht des Sprachlichen – vor dem Hintergrund der wachsenden Diskrepanz zum gewandelten Steuerungsparadigma der ökodigitalen Ordnung des Netzwerks – unbedingt aufrechterhalten werden muss. Politiker werden in die Rolle von Darstellern gedrängt, um die sprachliche Reduktion öffentlich und „massenwirksam“ zu vollziehen und damit dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft nach Konservierung der anachronistischen Vorstellung der Allmacht des Sprachlichen Rechnung zu tragen. Dieses „Spiel“ gewinnt, wer Komplexität am drastischsten vereinfacht. Der „Populismus“ resultiert also aus einem sich radikalierenden sprachlichen Reduktionismus als Medium des modernen Mythos vom sprachlich strukturierten Staat als „Staat der Machbarkeit“ und liefert zugleich den „Antriebsstoff“, der die Gesellschaft unaufhaltsam in den kommenden „Ausnahmestand“ treibt.

Mit der Errichtung der epistemischen Herrschaft einer schriftlichen Rechtsordnung im modernen deutschen Nationalstaat wurde das in der Abhängigkeit des Sprachlichen vom ausgeschlossenen Dritten wurzelnde und von Ernst-Wolfgang Böckenförde beschriebene Phänomen in den ikonoklastischen Kern der modernen deutschen Staatsidee „eingeschrieben“. Die totale Unterwerfung des Staates unter die Macht einer devisualisierten juristischen Sprache zementiert seine Ohnmächtigkeit gegenüber ideologischen Manipulationen. Otto von Bismarck konnte als Konsequenz der post-protestantischen Staatsgründung 1872 zwar

Abb. 11) Tafel an der Canossasäule, Großer Burgberg, Bad Harzburg.

verkünden „nach Canossa gehen wir nicht“,¹¹² doch welchen Preis man sich mit dem Ausschluss des Triadischen aus der deutschen Staatsidee einhandelte, sollten erst die folgenden Jahrzehnte und ihre staatlich verursachten Großkatastrophen zeigen. Die trinitarisch-integrative Vorstellung des sakralen Staates degeneriert zur Idee des von Carl Schmitt proklamierten „Abwehrstaates“ als eines kollektiven Bunkers, dessen Abzuwehrendes das konstitutiv Ausgeschlossene des Sprachlichen selbst ist. Während die trinitarische Staatsidee des eingeschlossenen Dritten des Sacrum Imperium Romanum sich über Jahrhunderte immer wieder

112 Artikel: „Nach Canossa gehen wir nicht“. Erstveröffentlichung: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 14. Leipzig 1908, S. 356-357, <http://www.zeno.org/nid/20007128754> (zuletzt geprüft am: 7.1.2025), S. 356 f.

zur integrativen Friedensordnung restabilisieren konnte, erzeugt die dichotomische Ordnung des ausgeschlossenen Dritten eine Aneinanderreihung sich als eskalierende Kaskade „neuer Normalitäten“ gerierender instabiler Zustände, die permanent auf den Höhepunkt des Schmitt'schen „Ausnahmezustands“ zulaufen.

Trotz des juristischen „Paradoxienmanagements“¹¹³ erzwingt die wachsende Kluft zwischen der sprach-staatlich konstruierten und der erlebten Realität schließlich Diskurse über Letztwerte, die im nichtsakralen Staat immer in totalitären Freund-Feind-Projektionen enden. Am Beispiel der „wissenschaftlichen“ Genese der deutschen „Volk und Raum“-Ideologie lässt sich anhand der epistemischen Verknüpfung des sozialen Placebos „Rasse“ mit dem geografischen Placebo „Mitteldeutschland“ eine solche zirkuläre diskursive Radikalisierung sprachlicher „Rationalität“ bei der Produktion abstruser Ideologeme studieren.¹¹⁴ Dieser Mechanismus lässt die Masse der Ängstlichen schließlich zur stärksten sozialen Gruppe anwachsen. Es verwundert also nicht, dass sich der Staat nur im Schmitt'schen „Ausnahmezustand“ über seine sprachliche Rechtsordnung erheben darf,¹¹⁵ um in einem Moment der Pseudo-Sakralität „eine[r] prinzipiell unbegrenzte[n] Befugnis“¹¹⁶ des Staates jenes „gereinigte“ „künstliche Nichts“ zu produzieren, aus dem eine neue „sprach-rechts-

staatliche“ Wirklichkeitsnormalität positivistisch „geboren“ werden kann.¹¹⁷

Aufgrund seiner „Pseudo-Sakralisierung“ des Ausnahmezustandes verschleiert Schmitt aber, dass das ausgeschlossene Dritte im juristisch unkontrollierbaren Moment der totalen Deziision als Dämon des totalen Kontrollverlusts in Erscheinung tritt. Dessen prophylaktische Bannung zum Feind entpuppt sich folglich als apotropäischer „Gegenzauber“, um jenen ideologischen Hebel offenhalten zu können, über den die politische Steuerung des Ausnahmezustandes – Schmitts Souveränität – erst möglich wird. Dem latenten „Weltverlust“ des Sprachlichen lässt sich mit sprachlichen Mitteln nicht begegnen. Auch im Moment des Ausnahmezustands, der totalen Auslieferung an das Irrational-Ideologische, ist das Böckenförde-Diktum nicht aufgehoben, wird aus dem „Sprach-Rechtsstaat“ kein sakraler Staat.

Wenn – im Gegensatz zum vormodernen trinitarisch-sakralen Staatsmodell des Alten Reiches – gemäß Hans Kelsen der moderne deutsche Staat „als Ordnung menschlichen Verhaltens mit eben jener Zwangs-Ordnung identisch [ist], die man als Recht oder Rechtsordnung begreift“,¹¹⁸ dann beschreibt das Böckenförde-Diktum die „Übertragung“ der legitimatorischen Schwachstelle des Sprachlichen auf die moderne Staatlichkeit. Es verdeutlicht folglich die genealogische Abhängigkeit der Legitimität des „Sprach-Rechtsstaats“ von der gegenüber dem Triadischen unvollständigen Legitimität der Binarität des Sprachlichen: Die trinitarisch-sakrale Integration des vom binären Denken als ausgeschlossenen Dritten zum „Feind“

113 Ralph Christensen: Die Paradoxie Richterlicher Gesetzesbindung. In: Recht verhandeln, hrsg. von Lerch Kent D: de Gruyter 2005. S. 1–103, S. 92.

114 Zur Genese der „Volk und Raum“-Ideologie: Böhlk, Olaf: 1921–2021: 100 Jahre Kampfbegriff „Mitteldeutschland“: Zur völkischen Radikalisierung eines geografischen Placebos. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7434435> (zuletzt geprüft am: 2.1.2025), S. 11.

115 Habfast, Ulrich: Nichts, S. 120.

116 Schmitt, Carl: Politische Theologie. 10. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot 2015, S. 18.

117 Habfast, Ulrich: Nichts, S. 121.

118 Kelsen, Hans: Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie, in: Imago: Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften 8 (1922). S. 97–141, S. 138.

verbannten „Anderen“ bezeichnet also genau jene Voraussetzung, die der angeblich „freiheitliche, säkularisierte Staat“ nicht selbst garantieren kann.

Die eingangs gestellte Frage nach dem mythisch-modernistischen Charakter der Vorstellung einer „Säkularisation des Sakralen“ kann somit klar beantwortet werden: Die binäre Ordnung einer juristisch „gereinigten“ Rationalität der Sprachlichkeit kann die Tertiärität des Sakralen niemals „säkularisieren“ da die aufgrund des Ausschlusses des Dritten unvollständige Legitimität des Binären stets von der vollständigeren Legitimität des eingeschlossenen Dritten abhängig bleibt. Von der Epoche der Moderne ungelöst, bezeichnet folglich die Konzeption einer triadischen transreligiösen Sakralität die dringlichste Zukunftsaufgabe bei der Arbeit an einer gegenüber der ideologischen Einflussnahme resilienten Staatsidee. Die Notwendigkeit zyklisch wiederkehrender Ausnahmestände, um die für den modernen Nationalstaat typische Anhäufung lähmender Freund-Feind-Paradoxien regelmäßig „zurückzusetzen“, würde durch eine zukünftige Staatsform überwunden, welche die rationale Legitimität des demokratischen Rechtsstaates in die öffnende sakrale Legitimität des Triadischen einbettet. Gelänge eine solche Synthese aus „moderner“ und „vormoderner“ Legitimität, wäre „die Moderne“ tatsächlich Geschichte.

Aus der überwältigenden psychologischen Erkenntnis Georg Christoph Lichtenbergs (1742–1799), dass es eigentlich nicht heißen müsste „ICH denke“, sondern „ES denkt“,¹¹⁹ und dem tiefen post-protestantischen Missverständnis trinitarischer Sakralität erwachsen die weltbekannte „German Angst“ und der toxische Wunsch nach „Reinigung“ vom Anderen. Schmitts Hoffnung,

dass die Entscheidung „*normativ betrachtet, aus einem reinen Nichts geboren*“ sei,¹²⁰ korreliert daher nicht zufällig mit der Vorstellung der Freiheit des Subjekts im sogenannten „ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus“: „*Die erste Idee ist natürl[ich] d[ie] Vorst[ellung] von mir selbst, als einem absolut freien Wesen. Mit dem freyen, selbstbewußten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt – aus dem Nichts hervor – die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus Nichts [...]*.“¹²¹ Der neuzeitliche deutsche Mythos von der unbefleckten Empfängnis der reinen Vernunft steht mit dem Glauben Melancthons an das Römische Recht und der Flucht in die künstliche Scheinsicherheit der juristischen Methode bei Hegel und Schmitt in einem motivischen Zusammenhang: Nur die Vorstellung eines absoluten „Nichts“ als Wurzel allen Seins kann die ängstliche deutsche Sehnsucht nach der „Freiheit vom Anderen“ befriedigen. Die schöpferische Freiheit des Menschen unterscheidet sich jedoch grundlegend von der schöpferischen Freiheit Gottes, da die menschliche Kreativität – im Gegensatz zur göttlichen Schöpferkraft – aus Voraussetzungen schöpft, die sie selbst nicht erschaffen kann. Deshalb kehrt die Angst im Angesicht der Vorstellung eines absoluten „Nichts“ schnell zurück. Roberto Esposito weist darauf hin, dass die Immunisierung gegenüber jener Angst nur durch die absonderliche Vorstellung eines „künstlich produzierten Nichts“ erreicht werden kann: „*der einzige Schutz gegenüber dem Nichts, auf dem die menschliche Natur beruht, ist das Nichts selbst. Mehr noch, ein Nichts, das noch tiefer reicht als das natürliche, da*

119 Lichtenberg, Georg Christoph: Georg Christoph Lichtenberg's vermischte Schriften. Göttingen: Dieterich 1801, S. 96.

120 Schmitt, Carl: Politische. (wie Anm. 116), S. 37 f.

121 Zitiert nach Wolzogen, Christoph von: Das Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus – neue Transkription. <https://www.academia.edu/33129687/> (zuletzt geprüft am: 2.1.2025)

*es mit Blick auf seine Einbehaltung künstlich produziert wird.*¹²² Wie das absolute Vakuum bleibt die Herstellung eines künstlichen Nichts für den Menschen unerreichbar: Die unsinnige Fantasie der totalen Eliminierung des Anderen scheitert am Widerstand der Realität.

Carl Schmitt praktizierte eine sehr spezielle Form der Reinhaltung. Er *„korrespondierte mit der Welt vorwiegend schriftlich, denn Telefon, Radio und Fernsehen ließ er in der Wohnung nicht zu - nichts ‚Ungebetenes wie Wellen oder Strahlungen‘ durfte in seinen Raum eindringen; schon in Berlin mußte ein Radio ausgeliehen werden, wenn jemand eine Führerrede hören wollte, und anschließend wurde das Gerät sofort wieder aus dem Haus gebracht“.*¹²³ Die performative Marotte des Herein- und Herausragens eines Radios in die zum „Bunker“ gereinigte Schmitt'sche Wohnung sagt möglicherweise mehr über die Motivation des Freund-Feind-Denkens bei Schmitt aus als alle seine Schriften. Wer seine Souveränität gegenüber der Binarität verliert, den trifft die Ohnmacht. Erst die binäre Künstlichkeit der Sprache, ihre designbedingte „Weltlosigkeit“, macht sie empfänglich für das Irrationale: Der Feind scheint schließlich omnipräsent zu sein, er steht überall. Schmitts Leben endete ebenso konsequent im totalen Verfolgungswahn,¹²⁴ wie sein totaler Staat in der totalen Katastrophe unterging. Es ist der unbedingte Glaube an den Mythos der reinen Ratio der Sprache, welcher die strukturelle Empfänglichkeit des Sprachlichen gegenüber der Macht der Ideologie erst ermöglicht. Demgegenüber steht im heutigen Deutschland die Akzeptanz des Gedankens noch aus, dass sowohl die Souveränität des Subjekts

als auch die Souveränität der staatlichen Ordnung nicht auf der totalen sprachlichen Ermächtigung, sondern auf der latenten Präsenz des „Anderen“ beruht.

122 Esposito, Roberto: *Immunitas. Schutz und Negation des Lebens*. 1. Aufl. Berlin: Diaphanes 2004, S. 22.

123 Linder, Christian: *Freund*. (wie Anm. 109), S. 84.

124 Ebenda, S. 95.

Literaturverzeichnis

- Artikel: „Nach Canossa gehen wir nicht“. <http://www.zeno.org/nid/20007128754> zuletzt geprüft am: 7.1.2025.
- Arendt, Hannah: *Vita activa oder Vom tätigen Leben*. 8. Aufl. München: Piper 1996.
- Auer, Marietta: *Der privatrechtliche Diskurs der Moderne* 2014.
- Bauer, Matthias u. Christoph Ernst: *Diagrammatik. Kultur- und Medientheorie*. Bielefeld: Transcript 2010.
- Bauman, Zygmunt: *Modernity and ambivalence*. Cambridge: Polity Pr 1991.
- Bauman, Zygmunt: *The Uniqueness and Normality of the Holocaust*. In: *Violence*, hrsg. von Catherine Besteman. London: Palgrave Macmillan UK; Palgrave Macmillan 2002. S. 67–96.
- Beck, Ulrich: *Verwurzelter Kosmopolitismus: Entwicklung eines Konzepts aus rivalisierenden Begriffsoptionen*. In: *Globales Amerika?*, hrsg. von Ulrich Beck, Natan Sznaider u. Rainer Winter. Bd. 4. Bielefeld, Germany: transcript Verlag 2003. S. 25–43.
- Belting, Hans: *Bild und Kult*. Unveränd. Nachdr. der 2. Aufl. 1991. München: Beck 1993.
- Bernhardt, Reinhold: *Monotheismus und Trinität. Beiträge zu einer Theologie der Religionen*. Zürich: Theologischer Verlag Zürich 2023 (25).
- Böckenförde, Ernst-Wolfgang: *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*. In: *Staat, Gesellschaft, Freiheit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976. S. 42–64.
- Böhlk, Olaf: *1921–2021: 100 Jahre Kampfbegriff „Mitteldeutschland“: Zur völkischen Radikalisierung eines geografischen Placebos*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7434435> zuletzt geprüft am: 2.1.2025.
- Böhlk, Olaf: *Modernisierung und Widerstand (Preprint)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13749001> zuletzt geprüft am: 7.1.2025.
- Buzsáki, György: *Wie das Gehirn die Welt konstruiert*, in: *Spektrum der Wissenschaft Kompakt* (2023) H. 41. S. 5–14.
- Clark, Stuart: *Thinking with demons*. 1. Aufl. Oxford: Oxford Univ. Press 1999.
- Däubler, Theodor: *Sang an Palermo*. <https://purl.archive.org/purl/wam/daeubler> zuletzt geprüft am: 2.1.2025.
- Delgado, Mariano: *Spanien*. In: Philipp Melanchthon, hrsg. von Günter Frank u. Axel Lange: *de Gruyter* 2017. S. 715–728.
- Derrida, Jacques: *Wie nicht sprechen*. Edition Passagen. Dt. Erstaussg. Wien: Passagen-Verl; Böhlau 1989 (29).
- Deuser, Hermann: *Religionsphilosophie*. De-Gruyter-Lehrbuch. Berlin; New York: de Gruyter 2009.
- Drews, Friedemann: *Hermeneutik und kritische Bibelexegese in Augustins „De Genesi ad litteram“*. Palingenesia. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2022 (131).
- Druzhinin, Andrey S. u. Tzipora Rakedzon: *Why Language Kills: Semantic Patterns of (Self-)Destruction* 19 (2024) H. 2. S. 113–126.
- Eberhardt, Kai-Ole: *Cartesianische Bibelhermeneutik und Confessio*. *Die Akkommodationslehre zwischen Vernunft und Offenbarung in Balthasar Bekkers (1634–1698) Bezauberte Welt*. In: *Confessio im Konflikt*, hrsg. von Mona Garloff u. Christian Volkmar Witt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019. S. 207–233.
- Einstein, Albert: *Letter to Maurice Solovine, 7 May 1952*. In: *Einstein*, hrsg. von Anthony Philip French. Cambridge, Mass: Harvard University Press 1979. S. 270–271.
- Ellis, John M.: *Language, thought, and logic. Rethinking theory*. Evanston, Ill: Northwestern Univ. Press 1993.
- Esposito, Elena: *Paradoxien als Unterscheidungen von Unterscheidungen*. In: *Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche*, hrsg. von Hans Ulrich Gumbrecht. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. S. 35–57.
- Esposito, Roberto: *Immunitas. Schutz und Negation des Lebens*. 1. Aufl. Berlin: Diaphanes 2004.
- Esposito, Roberto: *Zwei. TransPositionen*. Zürich: Diaphanes 2018.
- Foucault, Michel: *Die Ordnung der Dinge*. Suhrkamp-

- Taschenbuch Wissenschaft. 13. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995 (96).
- Funk, Richard H. W.: Minimal Units of Consciousness and Possible Evolution of Intelligence, in: *Advances in Image and Video Processing* 12 (2024) H. 3. S. 151–188.
- Grosse, Sven: Melanchthons Wendung zur Trinitätslehre, in: *Kerygma und Dogma* 54 (2008) H. 4. S. 264–289.
- Großfeld, Bernhard: Comparatists and languages. In: *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, hrsg. von Pierre Legrand u. Roderick J. C. Munday. Cambridge: Cambridge University Press 2003. S. 154–198.
- Günther, Gotthard: Die Aristotelische Logik des Seins und die Nicht-Aristotelische Logik der Reflexion. In: *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*. Hamburg: Meiner 1976. S. 141–188.
- Günther, Gotthard: Logistischer Grundriß und Intro-Semantik. In: *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*. Hamburg: Meiner 1979. S. 1–115.
- Günther, Gotthard: Zur gegenwärtigen Wissenschaftstheorie. Aus Anlass von Jürgen Habermas: „Zur Logik der Sozialwissenschaften“. In: *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*. Hamburg: Meiner 1979. S. 157–170.
- Gutsche, Edith: Zur Theorienbildung bei Einstein, in: *Porta-Studien* (1991).
- Habfast, Ulrich: *Das normative Nichts der Entscheidung*. Frankfurt (Main) 2010.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: *Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*. Hrsg. von Eduard Gans, Philipp Konrad Marheineke u. a. (Hrsg.). Zweite Auflage. Berlin: Duncker und Humblot; Haenel 1840 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Werke / Vollständige Ausgabe Achter Band).
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: *Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*. Hrsg. von Eduard Gans (Hrsg.). Zweite Auflage. Berlin: Duncker und Humblot; Haenel 1840.
- Holz, Klaus: *Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung*. Hamburg: Hamburger Edition 2001.
- Hörisch, Jochen: „Paradox, sehr paradox“, in: *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik* (2010) H. 1. S. 33–42.
- Hübner, Kurt: *Glaube und Denken*. 2. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck 2004.
- Kant, Immanuel: *Der Kritik der Urtheilskraft erster Theil*. In: *Immanuel Kant's Kritik der Urtheilskraft*, hrsg. von Gustav Hartenstein 1839. S. 41–226.
- Kantorowicz, Ernst: *Die zwei Körper des Königs*. Dtv dtv-Wissenschaft. 2. Aufl. München: Dt. Taschenbuch-Verl 1994 (4465).
- Kelsen, Hans: *Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie*, in: *Imago: Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften* 8 (1922). S. 97–141.
- Langthaler, Rudolf: *Kant – ein Kritiker Lessings? Kantstudien-Ergänzungshefte*. Berlin: de Gruyter 2021 (213).
- Lehner, Ulrich L.: *The Trinity in the Early Modern Era (c.1550–1770)*. In: *The Oxford Handbook of the Trinity*, hrsg. von Gilles Emery. Oxford: Oxford Univ. Press 2011. S. 240–253.
- Levinson, Stephen C. u. Judith Holler: *The origin of human multi-modal communication*, in: *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences* 369 (2014) H. 1651. S. 1–9.
- Lichtenberg, Georg Christoph: *Georg Christoph Lichtenberg's vermischte Schriften*. Göttingen: Dieterich 1801.
- Linder, Christian: *Freund oder Feind. Der alte Mann und die Macht – eine Reise ins Carl-Schmitt-Land*, in: *Lette International* (2005) H. 68. S. 83–95.
- Maturana, Humberto: *Reflections on My Collaboration with Francisco Varela*, in: *Constructivist Foundations* 7 (2012) H. 3. S. 155–164.
- Meister, Carolin u. Wilhelm Roskamm: *Deleuze meets Worringer – oder vom Gotischen zum Nomadischen*, in: *Revue Regards Croisés* 2 (2014). S. 77–89.
- Neidhart, Ludwig: *Unendlichkeit im Schnittpunkt von*

- Mathematik und Theologie. Dissertation. Augsburg 2005.
- Peirce, Charles Sanders: Letter to Lady Welby MS [R] L463 CP 8.331-332. Brief. Arisbe, Milford 1904.
- Peirce, Charles Sanders: Manuscripts – MS 618-627 (1909) – Meaning and Pragmatism. <https://purl.archive.org/purl/wam/MS618-627> zuletzt geprüft am: 30.12.2024.
- Peirce, Charles Sanders: Lecture 7: Pragmatism and Abduction. In: hrsg. von Charles Hartshorne u. Paul Weiss. Cambridge: Belknap Press of Harvard Univ. Press 1960. S. 112–131.
- Peirce, Charles Sanders: A Guess at the Riddle. In: Principles of philosophy, hrsg. von Charles Hartshorne u. Paul Weiss. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard Univ. Press 1974. S. VII.
- Pesch, Alexandra: Social Transformations and Resilience: The Example of Continental Animal Style III and the Tassilo-Liutpirc Chalice, in: Current Swedish Archaeology 29 (2021) H. 1. S. 123–154.
- Peterson, Erik: Der Monotheismus als politisches Problem. In: Ausgewählte Schriften, hrsg. von Barbara Nichtweiß. Würzburg: Echter 1994. S. 23–81.
- Philippson, Ludwig: Leitender Artikel, in: Allgemeine Zeitung des Judenthums 6 (1842) H. 12. S. 165–167.
- Plath, Uwe: Die „Biblia Sacra“ Sebastian Castellios in der Lüneburger Ratsbücherei, in: Lüneburger Blätter 34 (2014). S. 59–74.
- Plath, Uwe: Der Fall Servet und die Kontroverse um die Freiheit des Glaubens und Gewissens. Castellio, Calvin und Basel 1552–1556. 1. Aufl. Basel: Schwabe Verlag (Basel) 2023.
- Plath, Uwe: Einführung. In: Gegen Calvin; Contra libellum Calvini, hrsg. von Wolfgang Stammeler. Basel: Schwabe Verlag (Basel) 2023.
- Polansky, Ronald M.: Aristotle's ‚De anima‘. 1. Aufl. Cambridge: Cambridge University Press 2007.
- Poliakov, Léon: The Aryan myth. The Columbus Centre series. London: Chatto 1974.
- Ralph Christensen: Die Paradoxie Richterlicher Gesetzesbindung. In: Recht verhandeln, hrsg. von Lerch Kent D: de Gruyter 2005. S. 1–103.
- Rosenkranz, Karl: Hegel. Sendschreiben an den Hofrath und Professor der Philosophie, Herrn Dr. Carl Friedrich Bachmann in Jena 1834.
- Ruhstorfer, Karlheinz: Kirchlichkeit und christlicher Offenbarungsglaube in der Religionsphilosophie Immanuel Kants. In: Kant und der Katholizismus, hrsg. von Norbert Fischer. Freiburg: Herder 2005.
- Ruster, Thomas: Handlungsfelder der Trinität. Erik Petersons Impulse für das nachpetersonsche Zeitalter. In: „Monotheismus, ein ganz leeres Wort?“, hrsg. von Giancarlo Caronello. Tübingen: Mohr Siebeck 2018. S. 95–130.
- Sánchez-Blanco, Francisco: Michael Servets Kritik an der Trinitätslehre. Europäische Hochschulschriften : Reihe 20, Philosophie. Frankfurt am Main, Bern, Las Vegas: Lang 1977 (28).
- Schaper, Joachim: Media and Monotheism. Orientalische Religionen in der Antike. 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck 2019 (33).
- Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Philosophie der Offenbarung. Fünfzehnte Vorlesung. In: Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämtliche Werke, hrsg. von Carl Friedrich August Schelling. Stuttgart; Augsburg: J. G. Cotta'scher Verlag 1858. S. 310–336.
- Schlossberger, Matthias: Die Erfahrung des Anderen. Philosophische Anthropologie. Berlin: Akad.-Verl 2005 (2).
- Schmiegel, Sindy: Gerechtigkeitspflege und herrscherliche Sakralität unter Friedrich II. und Ludwig IX. Passau 2007.
- Schmitt, Carl: Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot 1963.
- Schmitt, Carl: Politische Theologie. 10. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot 2015.
- Schmoeckel, Mathias: Das Recht der Reformation. Die epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit. Tübingen 2014.
- Schwarzfischer, Klaus: Integrative Ästhetik. Schönheit und Präferenzen zwischen Hirnforschung und Pragmatik. 1. Aufl. Regensburg: InCodes-Verl 2014.
- Siefkes, Martin: Die graphische Logik von Charles S. Peirce und die semiotischen Grundlagen des Den-

- kens. <https://purl.archive.org/purl/wam/siefkes> zuletzt geprüft am: 31.12.2024.
- Soboleva, Maja: Braucht man Anschauung um zu denken? In: *Das Denken des Denkens*, hrsg. von Maja Soboleva. Bielefeld, Germany: transcript Verlag 2016. S. 87–112.
- Soboth, Christian: Die Alchimie auf dem Abtritt – Johann Salomo Semler und die hermetische Kehrseite der Neologie. In: *Hermetik*, hrsg. von Nicola Kaminski, Heinz J. Drügh u. Michael Herrmann: de Gruyter 2002. S. 67–100.
- Solov'ov, Ilia A., Klaus Schulten u. Walter Greiner: Die Navigation von Vögeln und anderen Tieren im Magnetfeld, in: *Physik Journal* 9 (2010) H. 5. S. 23–28.
- Spencer-Brown, G.: *Laws of form*. New York 1972.
- Stein, Lorenz von: *Handbuch der Verwaltungslehre*. 2. Aufl. Stuttgart: Cotta 1876.
- Stosch, Klaus: *Trinität. Grundwissen Theologie*. Paderborn, Deutschland: Ferdinand Schöningh 2017 (4855).
- Tecchio, Franca, Massimo Bertoli u. a.: To Be Is To Become. *Fractal Neurodynamics of the Body-Brain Control System*, in: *Frontiers in physiology* 11 (2020). S. 1–4.
- Tillich, Paul: *Kairos I*. In: *Der Widerstreit von Raum und Zeit*, hrsg. von Renate Albrecht. Berlin; Boston: de Gruyter 1963. S. 9–28.
- Trawny, Peter: *Die Zeit der Dreieinigkeit*. Würzburg 2002.
- Usener, Hermann: *Dreiheit*. Rheinisches Museum. N.F. Bonn: Carl Georgi 1903 (58).
- Weber, Max: *Wissenschaft als Beruf* (1919). In: *Schriften*, hrsg. von Dirk Käsler. Stuttgart: Kröner 2002. S. 474–513.
- Weil, Simone: *Die Verwurzelung. Vorspiel zu einer Erklärung der Pflichten dem Menschen gegenüber*. 1. Aufl. 2011.
- Wildman, Wesley J.: *An Introduction to Relational Ontology*. In: *The Trinity and an Entangled World*, hrsg. von John C. Polkinghorne. Grand Rapids, Mich: Eerdmans 2010. S. 55–73.
- Wolzogen, Christoph von: *Das Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus – neue Transkription*. <https://www.academia.edu/33129687/> zuletzt geprüft am: 2.1.2025.
- Zambelli, Paola: Scholastiker und Humanisten. Agrippa und Trithemius zur Hexerei, in: *Archiv für Kulturgeschichte* 67 (1985) H. 1. S. 41–80.
- Zink, Julia: *Kontinuum und Konstitution der Wirklichkeit*. München 2004.

Bildnachweis

- Abb. 1: Schema Dimensionalontologie nach Frankl, Viktor E.: *Ärztliche Seelsorge*. Dtv. 2. Aufl. München: Dt. Taschenbuch-Verl 2009, S. 52
- Abb. 2: Grafik: O. Böhlk
- Abb. 3: Humboldt-Universität zu Berlin, Digital Peirce Archive, Resource ID: 19703, MS0492_209 ca. 1903, Frederik Wellmann, <https://rs.cms.hu-berlin.de/peircearchive/?r=19703>, Open Access
- Abb. 4: Nach Levinson, Holler 2014 – *The origin of human multi-modal*, S. 5, Table 1
- Abb. 5: *Fliegende Blätter*, Bd. 97, Nr. 2465 vom 23.10.1892, S. 147, Universitätsbibliothek Heidelberg <https://doi.org/10.11588/diglit.2137#0147>, CC-BY-SA 4.0
- Abb. 6: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel; Bilddatei: haba-20231, <https://www.portraitindex.de/documents/obj/34020154>, CC BY-SA
- Abb. 7: National Gallery of Art, Rosenwald Collection, <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.6670.html>, Open Access
- Abb. 8: Nach einem Druck von Frans Hogenberg zwischen 1613 u. 1615, Rijksmuseum, Amsterdam, <https://id.rijksmuseum.nl/200482021>, Open Access
- Abb. 9: Humboldt-Universität zu Berlin „The Peirce Archive“, MS0464_028, ID 18290, <https://rs.cms.hu-berlin.de/peircearchive/?r=18290>, Open Access
- Abb. 10: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Andres Kilger, <https://id.smb.museum/object/963803>, Public Domain Mark 1.0
- Abb. 11: Foto: OTFW, Berlin, Wikimedia Commons, <https://purl.archive.org/purl/wam/canossa>, WikipediaPublic Domain, GNU FDL